

Nom : Guignard
Prénom : Philippe

Directeur de mémoire :
M. Thomas Gaudy

Sujet : les jeux engagés

Problématiques :

Par quels mécanismes de gameplay les jeux vidéo engagés parviennent ils à transmettre leur message ?

Comment peut-on mesurer l'impact des jeux vidéo engagés sur le comportement citoyen du joueur ?

1 : De gauche à droite, Ed Miliband, leader du parti travailliste anglais (labour party) et son frère David, également membre de ce parti, respectivement représenté par les frères Mario et Luigi.

Diplôme : Manager en ingénierie de l'informatique, des réseaux et des télécoms
Option : Ingénierie des jeux vidéo
Année : 2010/2011

1 Résumé :

Traditionnellement, les idées politiques ou philosophiques pénètrent notre environnement par toutes sortes de médias dits « d'actualité » (joumaux, télé, radio). Ce qui y est raconté n'est pas toujours plaisant à entendre et ces médias sont dépourvus d'interactivité. On subit l'actualité, les faits et les gens veulent avoir le pouvoir de changer le cours des événements dans une tournure qui leur plaît. Les jeux vidéo proposent à chacun de réaliser et de rapporter aux autres ses propres faits dans la limite des possibilités offertes par le jeu. De ce fait, ils sont un potentiel de persuasion à exploiter pour véhiculer des idées auprès de leurs consommateurs qui sont en grande partie des jeunes qui délaissent l'information donnée par les médias d'actualités.

Les jeux vidéo engagés sont une sous catégorie des jeux sérieux. Ils ont 3 rôles différents. D'abord celui d'amener une prise de conscience de problèmes sociaux et politiques. Ensuite celui d'apporter un regard sur les faits contemporains. Enfin, les jeux engagés servent comme outil de persuasion politique.

Par quels mécanismes de gameplay parviennent-ils à assurer leurs rôles ?
Comment peut-on vérifier ce qu'ils apportent aux joueurs ?

L'existant se compose de nombreux types de jeux parmi lesquels on trouve des jeux purement humoristiques, des jeux traitant de guerres, des critiques de société, des jeux de promotion de campagnes politiques.

À partir d'exemples de jeux, nous verrons que des aspects sont perfectibles.

On retiendra la nécessité d'inclure un côté multijoueurs, d'améliorer l'aspect ludique, de donner une meilleure définition du propos du jeu, de décrire un comportement dans le jeu qui est reproductible dans la réalité, de rendre le jeu accessible au plus jeune joueur possible, d'explicitier le message pour une meilleure compréhension par le joueur, de refuser l'engagement dans la production d'œuvre de propagande.

Entre autres, le côté multijoueurs serait apporté par internet, les mécanismes ludiques seraient récupérés parmi ceux qui ont fait le succès de leurs jeux, un engagement possible du joueur donnerait une portée réelle au message, la simplification du message pourrait rendre les jeux accessibles aux plus jeunes.

Explicitier un message dans sa forme, mais pas dans son fond pour laisser une part de réflexion permettrait d'éviter les mauvaises interprétations ou l'absence de compréhension. La démarcation vis-à-vis de la propagande passerait par la levée des ambiguïtés le plus tôt possible dans la présentation de jeu.

Une maquette de jeu visant à mettre en place des applications concrètes de ces solutions est présentée sous forme de copies d'écran. Elle tient lieu d'exemple d'intégration des changements apportés par les solutions. Les sujets politiques qui sont abordés dans le jeu sont la démocratie et la démagogie.

En conclusion, les jeux ne sont pas faits pour aborder trop de notions politiques en même temps. L'information se transmet plus efficacement par les mots et dans un environnement connu d'avance par l'individu. Les jeux vidéo consacrent leurs efforts à récréer un environnement cohérent. Les informations qui sont ajoutées à cet environnement ne sont là que pour le crédibiliser et contribuer au plaisir d'immersion du joueur.

Ils n'ont pas pour but premier de communiquer des idées politiques ou philosophiques au risque de perdre leur côté divertissement qui fait qu'ils sont achetés par les gens.

2 Abstract :

Traditionally, political or philosophical ideas enter our environment through a variety of media, so-called "news" (newspapers, TV, radio). What is told isn't always pleasant to hear and these medias have no interactions. People are passive towards the news but they would like to have the power to change the course of events in a way they like. Video games allow us to make our own facts and relate them to others below the limits of possibilities offered by the game. Therefore, they are a persuasion potential to spread ideas to consumers who give up on news brought by traditional medias.

Political games are a sub category of serious games. They have three different roles. First one is to bring an awareness of social and political problems. Second one is to bring a contemporary look at the facts. Last one is to be seen as a tool of political persuasion.

With which mechanisms of gameplay political games manage to fulfill these three roles? How can we check what they bring to the players?

Existing games consists of many types which include games purely comic, games dealing with wars, criticism of society, games about political campaigns promotion.

By choosing examples of games, we will see that aspects can be improved.

We note the need to include a multi-player side, to improve the playful aspect , to give a better definition about the purpose of the game, to describe a behavior in the game that is reproducible in reality, to make the game accessible for the youngest player possible, to clarify the message for better understanding by the player, to deny involvement in the production of propaganda work.

Among others, the multiplayer side is provided by the Internet, mechanisms play would be recovered from those who made the success of their games, a player's possible involvement would give a real meaning to the message, simplifying the message might make the games accessible for the youngest.

Clarify a message in form but not in its contents to let a part of thinking would avoid misinterpretation or lack of understanding. Demarcation towards the propaganda would involve the removal of ambiguities as soon as possible in the presentation of th game.

A template of a game showing practical applications of these solutions is presented with screenshots. It serves as an example of integration of changes brought by the solutions. Political issues that are discussed in the game are democracy and demagoguery.

In conclusion, the games are not made to deal with too many political ideas at the same time. The information is transmitted more efficiently by the words and in an environment known in advance by someone. Video games are dedicated to re-create a consistent environment. The information added to this environment are just for bringing the feeling of credibility and contributing to the pleasure of immersion of the player.

They are not intended at first to communicate political or philosophical ideas. if so, video games will lose their entertainment purpose for which they are bought by people.

3 Remerciements :

En premier lieu, je tiens à remercier mon directeur de mémoire M. Thomas Gaudy d'avoir su être su se rendre disponible et intéressé par mon sujet.

Je remercie Ilan Marom d'avoir publié son essai intitulé « Influencing Politics with Games », car il fut la source la plus utilisée pour développer les idées de mon mémoire.

Je remercie l'institut des techniques informatiques de m'avoir accueilli et formé durant ces 3 dernières années du diplôme nommé M2IRT.

Je remercie M. Olivier Mauco, expert reconnu dans les serious games, de m'avoir consacré un temps important pour mon interview.

Enfin je remercie l'entreprise québécoise Druide informatique d'avoir créé l'outil d'aide à la rédaction Antidote qui a permis de pallier mes lacunes dans la langue de Voltaire.

4 Table des matières

1	Résumé :	2
2	Abstract :	3
3	Remerciements :	4
4	Table des matières	5
5	Introduction	6
5.1	Définition du sujet	6
5.1.1	Distinction entre Serious Games et Jeux vidéo engagés	6
5.1.2	La recherche d'une prise de conscience	7
5.1.3	Un regard sur les faits contemporains	8
5.1.4	Un outil de persuasion politique	8
5.1.5	Différentes catégories de jeux politiques	8
5.2	La question fondamentale	9
6	Analyse de l'existant	10
6.1	Environnement	10
6.2	Audit/diagnostic de l'existant	10
6.2.1	Jeux humoristiques :	11
6.2.2	Jeux politiques autour d'Israël	11
6.2.3	Jeux militaristes antiisraéliens	13
6.2.4	Jeux militaristes proaméricains	15
6.2.5	Jeux militaristes antiaméricains	15
6.2.6	Autres jeux militaristes engagés	16
6.2.7	Jeux pacifistes	17
6.2.8	Jeux politiques géographiques	20
6.2.9	Critique d'un régime :	21
6.2.10	Critique du monde du travail :	23
6.2.11	Mise en avant d'une campagne politique :	26
6.2.12	Jeux « Et si »	29
6.2.13	Problème 1 : Le manque de convivialité	33
6.2.14	Problème 2 : le manque d'intérêt ludique	33
6.2.15	Problème 3 : le manque de pertinence	33
6.2.16	Problème 4 : le manque de clarté	33
6.2.17	Problème 5 : le manque d'ouverture aux jeunes	33
6.2.18	Problème 6 : le déséquilibre entre amusement et information	34
6.2.19	Problème 7 : le manque d'honnêteté	34
6.2.20	Problème 8 : le cout élevé des informations	34
7	Méthode/démarche utilisée	35
8	Description des améliorations	36
8.1	Améliorations souhaitables	38
8.1.1	Inclure des aspects multijoueurs	38
8.1.2	Améliorer l'aspect ludique	39
8.1.3	Donner une meilleure définition du propos du jeu	40
8.1.4	Donner (beaucoup) plus d'informations	41
8.1.5	Décrire un comportement dans le jeu reproductible dans la réalité	41
8.1.6	Rendre le jeu accessible au plus jeune joueur possible	42
8.1.7	Explicitation du message pour que le joueur le comprenne mieux	43
8.1.8	Le refus de s'engager dans la production d'œuvre de propagande	44
8.1.9	Promouvoir la culture active	45
8.2	Solutions possibles et justifications	46
8.2.1	Une plus grande utilisation des possibilités d'internet	46
8.2.2	Améliorer les mécanismes ludiques les plus pertinents	47
8.2.3	Expliciter le message en proposant plus d'informations	48
8.2.4	Donner la possibilité de s'engager concrètement et en confiance	48
8.2.5	Pour les plus jeunes, présenter le message de manière adaptée	49
8.2.6	Écrire ou illustrer clairement le message, mais avec un contenu pas forcément explicite	51
8.2.7	Éviter les ambiguïtés associées aux médias de propagande	52
8.2.8	Diversifier la nature des sources d'informations	53
8.3	Description détaillée des solutions choisies : Demagogacy	53
8.3.1	Réflexion contestataire	53
8.3.2	Nombre de joueurs	54
8.3.3	Principes de jeu	54
8.3.4	Situation de début de jeu	54
8.3.5	Niveaux de difficulté	56
8.3.6	Mécanisme de jeu complémentaire (Jokers)	57
8.3.7	Synthèse sur le jeu décrit	58
8.3.8	Contenu de la maquette	59
8.3.9	Mise en place de la solution	60
9	Conclusions générales et perspectives d'avenir	61
10	Bibliographie	64
11	Webographie	65
12	Index des images du web	68
13	Annexe	72
13.1	Interview	72

5 Introduction

Les médias ne sont jamais neutres. Ils délivrent toujours une forme de message, orienté selon des engagements qui peuvent être politiques, économiques, parfois éthiques, exprimés de façon calculée ou communiquée de façon plus spontanée et inconsciente. Les jeux vidéo, en tant que média, n'échappent pas à cette règle même si de nombreux développeurs de jeux vidéo se sont montrés réticents à exprimer ouvertement des messages politiques ou sociaux, de peur que cela leur fasse perdre des clients potentiels.

5.1 Définition du sujet

Les jeux se substituent de plus en plus aux autres médias auprès des jeunes. Le propos redondant des jeux actuels, très axés sur l'action, laisse craindre une régression culturelle par l'effacement de la capacité de notre environnement à communiquer des idées politiques ou philosophiques. Comment les jeux peuvent-ils mettre en place ces appels à la réflexion contestataire sans nuire au propos ludique ?

Ces jeux existent et portent un nom : il s'agit des « jeux engagés », plus connus sous l'anglicisme « political games » qui sont une partie des serious games.

Nous considérons trois approches pour définir notre sujet :

5.1.1 Distinction entre Serious Games et Jeux vidéo engagés

Le 13 novembre, la station de radio France Culture a abordé le sujet des serious games et des jeux vidéo engagés. Au côté du présentateur Xavier de la Porte, les invités présents étaient :

Olivier Mauco. A.T.E.R en science politique, à Paris 1 Panthéon Sorbonne, mène une thèse sur « l'idéologie des jeux vidéo : politiques publiques, analyse de contenu et réception », attachée au Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne, membre de l'Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines (OMNSH).

Sébastien Bru. Co directeur de la société AD-Invaders.

Antoine Bezborodko. Fondateur et co-directeur de la société AD-Invaders.

Julian Alvarez. Docteur en Sciences de l'Information et de la Communication, chercheur et concepteur en Serious Games chez Ludoscience.

Pendant 30 minutes, les invités ont proposé une définition des Serious Games, expliqué la différence entre ces applications et les jeux vidéo et abordé les enjeux associés.

Malheureusement, au moment où l'animateur leur demande de donner une définition précise d'un jeu vidéo engagé, ils ne la donnent pas et répondent à une autre question à la place. Ce qui tend à prouver que la frontière entre jeu sérieux et jeu engagé est dure à délimiter.

<http://www.jeux-serieux.fr/2009/11/17/serious-games-political-games-la-metamorphose-des-objets/>

Vers la douzième minute de l'émission, l'animateur radio définit son idée sur ces deux genres.

Selon lui, il distingue :

Les serious game comme des jeux qui ont un environnement sérieux, mais qui ne sont pas à vocation sérieuse (à cause de leur côté ludo-éducatif, apprendre sans déranger).

Les jeux vidéo engagés comme des jeux à vocation sérieuse qui se déroulent dans un environnement pas forcément sérieux (choquer pour faire réfléchir).

D'après ces deux idées, nous pouvons dire que l'un des objectifs des jeux sérieux est de sensibiliser le joueur autour d'un problème de société qui ne le concerne pas directement ou dont il ne connaît pas les conséquences. On peut citer comme exemples l'écologie, la santé au travail. Les jeux de ce type, que j'appellerai informatif, ont pour but d'amener une prise de conscience du joueur. Ces jeux insistent sur les causes des problèmes et leurs solutions (que faut-il faire pour les éviter ou les résoudre ?) sans rentrer dans la politique (comment le faire, quelle campagne mettre en place ?). L'accent est mis sur la présentation des risques si telle chose n'est pas faite. La vision est plutôt portée vers l'avenir.

L'autre objectif des jeux sérieux est de convaincre le joueur sur le bien-fondé d'une politique menée dans un domaine et de rechercher son adhésion ou au contraire de dénoncer cette politique et d'inviter le joueur à la combattre ou à adhérer à une autre.

L'accent est mis sur la manière actuelle (bonne ou mauvaise) de traiter n'importe quel sujet. Par opposition au premier objectif, la vision est plutôt portée sur le présent.

5.1.2 La recherche d'une prise de conscience

Voici la définition d'un jeu engagé par un expert dans la matière en la personne d'Olivier Mauco, A.T.E.R en science politique, à Paris 1 Panthéon Sorbonne.

http://www.omnsh.org/auteur.php3?id_auteur=124

Olivier Mauco explique que « la dénomination "jeux vidéo politiques" recouvre un ensemble de jeux vidéo transmettant un message politisé dont le but recherché est une prise de conscience et/ou une publicisation de problèmes sociaux et politiques par le joueur. »

Selon lui, les jeux politiques se différencient des autres jeux sérieux de par leur objectif :

« Bien que les différences soient ténues, les fonctions de ces deux types de jeux divergent : militantisme politique pour les « political games », information

institutionnelle pour les « serious games ».

5.1.3 Un regard sur les faits contemporains

Nous pouvons trouver une autre définition aux jeux politiques en nous référant à I.Marom.

« Les jeux politiques sont des jeux qui racontent ou ont un lien avec des faits contemporains, des politiques gouvernementales. Ils sont inspirés de la vie de tous les jours. Ces jeux affichent clairement leurs intérêts politiques, ils ne sont pas simplement faits pour distraire. Ils contiennent des critiques et ont pour but de faire changer l'opinion des gens ».

[Ilan.MAROM, 2005/2006, Influencing Politics with Games, MA Network Media Environment, http://www.illi.co.il/dpi_dissertation.pdf, page 18]

5.1.4 Un outil de persuasion politique

Le jeu vidéo politique peut avoir plus d'influence sur les votants au point de changer leur vision sur les problèmes qu'il pose grâce à son contenu que les pubs ou les débats (Citation de référence : « *A political video game can deliver an ideology and convince voters to change their views on the political matter addressed in the game (Even more than television advertisements or political debates)* ».

[Ilan Bogost, an assistant professor at the Georgia Institute of Technology.]

5.1.5 Différentes catégories de jeux politiques

Pour I. Marom, il est possible de distinguer plusieurs types de jeux politiques distincts.

Types de jeux politiques :

- *Les simulations politiques (le joueur se met à la place d'un chef d'État)*
- *Les jeux éducationnels (le joueur doit faire le bon geste pour sauver le monde et aider les malheureux) Exemple : Food Force, Peace Maker, September 12th*

[Ilan.MAROM, 2005/2006, Influencing Politics with Games, MA Network Media Environment, http://www.illi.co.il/dpi_dissertation.pdf, page 23]

Cette distinction de différents types de jeux politiques peut entrer en contradiction avec la distinction entre les jeux sérieux et les jeux engagés. La frontière est plus mince qu'elle n'y paraît à priori. C'est peut-être cette même frontière qui distingue le concept d'information, à priori neutre et à vocation plutôt altruiste, du concept de communication, engagé en faveur d'un tiers et pouvant relever de la manipulation voir de la désinformation.

5.2 La question fondamentale

Avant tout, l'intérêt d'un jeu est de divertir son participant. Les jeux politiques doivent être capables de capter l'attention du joueur suffisamment longtemps pour développer l'idée d'un bon ou d'un mauvais traitement d'un sujet par une politique actuelle.

Par quels mécanismes de gameplay y parviennent-ils ?

Comment peut-on mesurer leur impact sur le comportement citoyen du joueur ?

6 Analyse de l'existant

Bien que le segment soit encore jeune, le genre n'est pas nouveau, car de nombreux jeux vidéo engagés existent déjà. Dans un premier temps, nous allons voir les conditions de l'environnement qui a permis le développement de ces types de jeux, ensuite nous décrirons les bonnes idées contenues dans ces jeux et analyserons les plus intéressantes, enfin nous critiquerons soit les idées soit la manière dont les jeux s'y prennent pour les transmettre.

6.1 Environnement

Jeu vidéo et politique, il convient d'abord d'analyser ces deux termes séparément en mettant l'accent sur ce que l'un pourrait compléter sur l'autre pour renforcer chacun leur influence dans la société. Ce qui permettra de mieux expliquer les raisons de leur association dans une troisième partie.

La politique cherche à diversifier ses médiums de communication avec l'aide des Nouvelles Technologies de l'Information de la Communication (NTIC).

Sa survie dépend notamment de sa capacité à toucher un public jeune ou désintéressé par la politique. Aux dernières élections, il y a eu un fort taux d'abstention chez les jeunes.

<http://www.richard-descoings.net/2010/04/02/labstention-des-jeunes-mine-notre-democratie/>

Ils sont également de moins en moins politisés et donc moins nombreux à adhérer à un parti politique.

http://www.memoireonline.com/02/10/3148/m_Lengagement-des-jeunes-etudiants-en-politique10.html

Le jeu vidéo, un média réputé pour toucher efficacement les jeunes publics (ainsi que d'autres moins jeunes) constitue donc un outil logique pour la communication de messages politiques. Il reste à savoir si cet outil est vraiment pertinent ou efficace dans ce rôle qui l'éloigne de son propos ludique. Pour cela, nous allons voir une description des jeux engagés existants les plus connus sur le web et par les spécialistes du domaine.

6.2 Audit/diagnostic de l'existant

Voici quelques jeux que j'ai choisi de présenter brièvement, car ils sont représentatifs des différents moyens de faire passer un message politisé. Nous en profitons pour proposer une ébauche de catégorisation.

6.2.1 Jeux humoristiques :

Au plus bas niveau, on trouve beaucoup de jeux où il faut humilier un politicien (Georges Bush revient souvent comme victime préférée, exemples :

Pour le faire danser :

<http://www.miniclip.com/games/dancing-bush/en/>

2 : Dancing Bush : Faites faire le grand écart à l'ancien président des États-Unis

Pour parodier le lancer de chaussures qu'il a réellement subi de la part d'un journaliste irakien :

<http://www.sockandawe.com/>

3 : Sock and Awe : Viser les présidents « têtes de Turc »

En dehors du côté divertissant, le message de ces jeux est simpliste et peu ou pas argumenté.

6.2.2 Jeux politiques autour d'Israël

Kadime Before Elections :

Ce jeu montre une carte d'Israël sur laquelle les joueurs placent un avatar qui porte un panneau avec un commentaire dessus (un message de soutien au parti qui

a créé le jeu).

4 : Kadime Before Elections : laisser votre message d'espoir sur la carte d'Israël

DPI (Digital Palestine Israël)

Ce jeu a été réalisé par l'auteur de l'essai ILAN MAROM, mais n'est plus accessible sur les sites qu'ils communiquent dans son essai. *Des pixels forment une grille sur une carte d'Israël et de la Palestine. Chaque pixel peut avoir un unique propriétaire, mais au lieu d'acheter les pixels comme dans « The Million dollar web page », le joueur les occupe.*

5 : The Million Dollar homepage : La page en question

L'objectif est d'interagir avec les gens à propos du conflit et de leur avis sur celui-ci. L'auteur espère que les gens comprendront les avantages et les inconvénients de l'occupation.

Le but du jeu est d'avoir le plus de pixels sur la carte c'est-à-dire être le joueur qui a convaincu le plus de personnes de lui céder ses pixels ce qui correspond en quelque sorte au joueur le plus influent dans le jeu.

Les joueurs choisissent eux même qui récompenser parmi eux. L'occupant choisi son commentaire à confronter avec celui de l'occupé pour posséder son pixel et sa manière d'être jugé soit par les autres joueur par le biais d'un vote ou par le hasard avec un jet automatique de dé. Il n'y a pas de marche à suivre pour commencer à bien jouer comme dans la plupart des jeux, c'est aux joueurs et non au jeu de décider qui sera le meilleur.

Dpi est un jeu politique parce qu'il veut montrer aux joueurs les sentiments

qu'on ressent lorsqu'on est occupé ou occupant à travers l'exemple du conflit israélo-palestinien. Le système de vote démocratique ajoute une dimension politique clairement voulue par le concepteur. La liberté d'expression un élément clef du jeu.

Le contenu politique est fourni par les joueurs sans volonté affichée du concepteur de les influencer. Grâce aux commentaires et images qu'ils laissent sur les cases qu'ils choisissent, ils rendent visibles leurs opinions et contribuent (sans le vouloir forcément, car c'est la première chose qu'on fait lorsqu'on commence à jouer, c'est pourquoi les commentaires ne sont pas tous des arguments pour protéger son pixel) à créer un débat public sur les notions de propriété et d'occupation de territoires.

[Ilan.MAROM, 2005/2006, Influencing Politics with Games, MA Network Media Environment, http://www.illi.co.il/dpi_dissertation.pdf, page 28]

6.2.3 Jeux militaristes antiisraéliens

UnderAsh

Nom arabe : Al-Tahta Ramad (Sous la cendre, 2001)

Premier jeu arabe en 3D de l'histoire conçu par Afkar Media, société créée en 2003 à Damas par des membres d'une ancienne branche d'édition électronique de Dar al-Fikr, une maison d'édition syrienne

Le joueur est un jeune Palestinien qui fait face aux troupes armées israéliennes avec une pierre. Au cours du jeu, la situation est la même, mais les armes changent de catégorie (un couteau, une arme à feu...) et le joueur peut monter de niveau. Selon l'auteur, Radwan Kasmiya, ce jeu « *montre la différence entre la vraie histoire de vraies personnes qui tentent de survivre à l'épuration ethnique et la propagande politique qui essaie d'être inculquée à la place par l'adversaire.* »

<http://afkarmedia.com/>

<http://www.underash.net/underash.htm>

6 : UnderAsh : une pierre fera partie de votre arsenal

UnderSiege

« Nom arabe : Tahta al-Hisar (Afkar Media, Sous le siège, 2005)
Tahta al-Hisar est la suite de Al-Tahta Ramad ».

« Selon les documents affichés sur leur page web, le jeu permettra aux joueurs de représenter différents personnages qui vivent en Israël et dans les territoires occupés, allant d'un écolier lançant des pierres sur les chars israéliens à un vieil homme qui doit se frayer un chemin à travers les dangers de la vie de tous les jours ».

7 : UnderSiege, suite de UnderAsh : la pierre devient un lance-pierre

« Cela pourrait être une différence significative par rapport au jeu précédent, qui n'était rien de plus qu'un jeu de tir à la première personne qui luttait contre l'armée israélienne. Les auteurs ont choisi une approche différente afin de gagner la faveur du public non arabe, de sorte que le jeu comporterait notamment une scène de la mosquée Abraham à Hébron, où un Israélien, le colon Baruch Goldstein, a tué 28 musulmans en 1994 ».

http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler/publications/games_politics.htm citant
http://underash.net/n_truestory.htm

Plus d'infos peuvent être récupérées ici :

<http://playthisthing.com/under-siege>

Spring Break Fallujah

Spring Break Fallujah (Kuma Reality Games, 2004), sorti immédiatement après la bataille de Falloujah en Irak.

Voici l'adresse du site officiel :

<http://kumawar.com>

Plus d'infos sur les jeux arabes peuvent être récupérées ici :

<http://cpa.hypotheses.org/209>

6.2.4 Jeux militaristes proaméricains

Full Spectrum Warrior

« Ce jeu qui glorifie l'hyperpuissance de l'armée US, car le joueur ne rencontre que des terroristes, il n'y a pas de civils, pas d'enfants ou personnes âgées ou de femmes sur son passage : les risques de bavures sont tout simplement considérés comme étant hors sujet, comme dans la très grande majorité des jeux de ce style par ailleurs ».

<http://www.nodo50.org/tortuga/Juegos-politicos>

America » s Army

« En 2003, l'armée américaine a lancé un jeu massivement en ligne America » s Army ».

« Ce jeu de tir tactique à la première personne est précisément conçu comme un outil de présentation et de recrutement, avec une grosse équipe de spécialistes et de consultants impliqués dans sa création ».

http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler/publications/games_politics.htm

Voici le lien vers le site officiel :

<http://americasarmy.com/>

6.2.5 Jeux militaristes antiaméricains

Al-Quwwa al-Khasa

En 2003, le Bureau Central Internet du mouvement libanais Hezbollah a publié un jeu appelé Al-Quwwa al-Khasa (Special Forces, Solution, 2003)

http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler/publications/games_politics.htm citant

<http://www.specialforce.net> (existait le 30.3.2005 mais plus aujourd'hui)

« Les auteurs disent : « Le problème, derrière les jeux électroniques, en particulier ceux conçus pour les ordinateurs, c'est que la plupart d'entre eux sont faits par des étrangers, souvent américains. Par conséquent, ils sont vecteurs de mauvaises interprétations et habituent les jeunes à la violence, la haine et la rancune. En outre, certains comportent un sentiment d'humiliation ressenti par beaucoup de nos pays arabes et islamiques, où les combats sont en cours, les morts sont des soldats arabes, alors que le héros qui tue est — le joueur lui-même — un Américain... Cette tendance a été inversé par le Bureau Central du Hezbollah Internet via la conception d'un plan qui repose sur l'émission d'un nombre de jeux électroniques qui peuvent combler le fossé existant au sein de notre monde arabe et sur la persévérance des cohérences basiques qui permettent de préserver les

principes de la nation et sa décision de lutter contre les sionistes usurpateurs ». »
http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler/publications/games_politics.htm citant
<http://www.specialforce.net/english/indexeng.htm> (existait le 30.3.2005 mais plus aujourd'hui)

6.2.6 Autres jeux militaristes engagés

Kuma Wars (Kuma Reality Games, 2004)

« Cette uchronie décrit la capture de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe. On croit la guerre finie, mais le jeu est mis à jour chaque semaine avec des vidéos réelles de Bagdad et des commentaires de soldats du front qui montrent que la guerre continue ».

8 : Kuma Wars : Saddam Hussein est capturé plus tôt qu'en vrai dans la localité d'Adwar

« Kuma Reality Games reproduit des événements du monde réel en utilisant des outils de jeu de pointe. Kuma War, le premier « jeu réalité », est un jeu tactique en équipe à la première et troisième personne du jeu qui fournit plusieurs mises à jour mensuelles pour l'ordinateur du joueur afin de refléter les événements qui se déroulent dans le monde réel », a dit le créateur du jeu ».

http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler/publications/games_politics.htm citant :
<http://kumawar.com/about.php?PHPSESSID=2e964fdd2bc0accfc5dcfb9111dddecdd>

Medal of Honor Reboot (2010)

« Le jeu a créé la controverse, car il propose un mode multijoueurs permettant d'incarner un taliban. Le jeu a été interdit dans les bases militaires américaines et plusieurs politiques sont montés au créneau arguant le fait qu'il s'agit d'un jeu sur un conflit qui n'est pas terminé contrairement, par exemple, aux deux guerres mondiales. Le premier ministre canadien Peter MacKay trouve terrible que « des enfants puissent jouer le rôle du taliban ». Cela risque de choquer leur famille surtout si elle a un de ses membres sur le front afghan. Suite aux pressions des vétérans et diverses organisations militaires, le terme « taliban » a été remplacé par « forces adverses », mais le contenu du jeu reste inchangé, ce qui n'a pas fait retomber les polémiques et le jeu subit les frais de sa marginalisation ».

http://en.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor_%282010_video_game%29

9 : Medal of Honor 2010 : incarner un taliban

New York Defender

Le jeu commence en montrant une version cartoon du World Trade Center sous un ciel ouvert et paisible. Puis des avions commencent à se rapprocher et il faut les abattre avant qu'ils n'entrent en collision avec les tours. Mais au bout d'à peine une minute, le jeu devient si difficile et les avions apparaissent si fréquemment que vous ne pouvez pas les abattre tous. Ils finissent inéluctablement par percer vos défenses et s'écrasent contre les bâtiments. Les tours s'effondrent. Fin du jeu.

Voici le lien pour jouer au jeu :

<http://www.jeuxvideo-flash.com/jeu-1319-new-york-defender.php>

Enduring Freedom

Dans ce jeu, vous essayez de bombarder des bases militaires en Afghanistan tout en évitant les bâtiments civils. Mais ces bases ressemblent beaucoup aux bâtiments civils, et ils apparaissent tellement vite que vous vous retrouvez à bombarder sans discernement et à tuer des innocents malgré tous vos efforts. C'est ce que les militaires continuent d'appeler cyniquement des dommages collatéraux.

10 : Enduring Freedom : les bâtiments civils et militaires se ressemblent beaucoup

6.2.7 Jeux pacifistes

September the 12th

« Le jeu September the 12th fait passer un message comme quoi il est idiot de répondre à la violence par la violence. Les terroristes du 11 septembre qui tuent

massivement des innocents sont vengés par des avions de chasse qui vont les bombarder dans leur pays natal. Il se trouve qu'ils se confondent dans la foule et des innocents sont tués. L'idée derrière September the 12 th c'est que la violence engendre toujours plus de violence. Le scénario de jeu, c'est l'Irak et vous devez tuer des terroristes en lançant des bombes sur la ville. Mais même en essayant de s'appliquer, le joueur finit toujours par tuer des civils. Comme une réaction en chaine, d'autres civils deviennent des terroristes. Après quelques minutes, l'écran est couvert de terroristes et il est impossible de jouer ».

<http://www.newsgaming.com/games/index12.htm>

AntiWar Game

Le jeu AntiWar Game propose de gérer un budget (militaire/business, dépenses sociales et aides extérieures) et d'envoyer des troupes envahir un pays pour garantir un taux de popularité le plus élevé possible. L'avis d'un représentant des affaires et des médias influe sur votre manière de jouer. Le joueur prend le commandement de la Maison-Blanche et doit répartir les ressources entre les militaires, les dépenses sociales et l'aide étrangère. On découvre que quoi qu'on fasse, tout se termine en catastrophe. Les troupes sont démoralisées, la nation s'effondre. Chaque partie conduit à une situation désespérée.

Voici le lien du site officiel :

<http://www.antiwargame.org/>

11 : AntiWar Game : Difficile de gérer une guerre et son pays en même temps

Exécution

Voici l'adresse d'un post de forum pour télécharger le jeu Exécution :

<http://gmc.yoyogames.com/index.php?showtopic=375097>

Le jeu Exécution propose de fusiller ou de ne pas fusiller un condamné. Dans ce dernier cas, il n'y a plus de jeu, car à part tirer dans le décor, il ne se passe rien. Il s'agit de montrer au joueur que le condamné n'a aucune chance de s'en sortir, car moi-même y ayant joué, j'ai cherché autre chose à faire que de tirer dans le vide ou sur un barbelé roulant (seul élément qui bougeait), mais n'ayant rien trouvé de mieux

je fus tenté de tirer sur le condamné à mort pour me tirer de mon ennui. À ma grande surprise, il ne s'est rien passé de visible après mon tir mortel. Le condamné est mort, j'ai perdu et le jeu s'arrête là. Quand j'ai relancé le jeu une deuxième fois, il était toujours mort. J'ai compris le message : la vie n'est pas un jeu, on ne peut pas ressusciter. Le seul moyen de gagner est de « s'échapper » en appuyant sur la touche Echap sans tuer le condamné.

12 : Execution : La seule image du jeu est celle d'un condamné qui attend d'être fusillé. Faut-il absolument lui tirer dessus ?

Balance of Power

C'est un jeu populaire de stratégie sur la guerre froide publié en 1985. Il a refusé de ravir les joueurs avec de beaux effets visuels pour illustrer une explosion nucléaire en cas d'échec. Au lieu de cela, il a montré un écran noir qui dit : « Vous avez déclenché une guerre nucléaire... Nous ne récompensons pas l'échec ».

13 : Balance of power, état des relations diplomatiques avec les États-Unis

PeaceMaker

« *PeaceMaker* est un jeu vidéo développé par le studio américain *ImpactGames*, sorti en février 2007 pour *Windows* et *Mac OS*. Il s'agit d'une simulation géopolitique reproduisant le conflit israélo-palestinien. Classé parmi les jeux sérieux, il est souvent présenté comme « un jeu vidéo pour promouvoir la paix ».

Le jeu est à l'origine un projet porté en 2005 par une petite équipe d'étudiants de l'Université Carnegie Mellon. Deux d'entre eux fondent par la suite un studio de développement dans le but de terminer le projet.

Le joueur incarne au choix le premier ministre israélien ou le Président de l'Autorité palestinienne. Il est confronté à des événements d'actualité, présentés avec des photos et des vidéos d'évènements réels. Dans un système de jeu proche de la stratégie au tour par tour, il doit réagir et prendre les décisions politiques et militaires incombant à sa fonction. Le but du jeu est de résoudre le conflit pacifiquement par la solution à deux États ».

<http://fr.wikipedia.org/wiki/PeaceMaker>

Plus d'infos sont disponibles sur le site officiel :

<http://www.peacemakergame.com/>

Memory Reloaded, the downfall

Il s'agit d'un jeu de mémoire où il faut trouver les bonnes paires. Dès qu'une paire est trouvée, les paires non découvertes sont changées pour d'autres. Une fois qu'elles ont toutes été découvertes, le joueur a le droit à une présentation des événements qu'il vient de créer à partir des paires et de leur ordre de découverte comme des événements historiques. Cette fiction est donc différente à chaque partie. Ce jeu dénonce la manipulation des esprits avec l'aide d'idées redondantes que les médias ont intérêt à véhiculer pour masquer les vrais problèmes du monde. À long terme, cette manipulation conduit les gens à se forger une histoire orientée à partir de certains événements surmédiatisés. Le message de la page d'accueil dit d'ailleurs que « l'histoire peut être perçue différemment en fonction de ce dont on se souvient ».

Voici l'adresse pour jouer à ce jeu :

http://www.molleindustria.org/memory/memory_reloaded.html

14 : Memory Reloaded, the downfall : un exemple de thèmes révélés pendant une partie

6.2.8 Jeux politiques géographiques

The Redistricting Game

Le jeu The Redistricting Game propose de répartir les populations des USA de manière à respecter certaines conditions (ethnicité, nombre). Il va falloir faire avec les intérêts de chacun des représentants des districts (délimitation d'une zone avec plus de votants démocrates pour que le représentant démocrate se fasse réélire...)

Voici l'adresse du site officiel du jeu pour y jouer :

<http://www.redistrictinggame.org/>

6.2.9 Critique d'un régime :

1378 km

Le jeu se déroule pendant la guerre froide. On peut incarner au choix un fuyard qui essaie de traverser un no man's land pour passer de l'Allemagne de l'Est, contrôlée par l'URSS, à l'Allemagne de l'Ouest, contrôlée par les Américains où un garde russe doit l'empêcher de fuir en lui tirant dessus quitte à le tuer s'il persévère de trop.

Ce jeu a déclenché une vive polémique à sa sortie, car il permet de jouer le rôle du méchant, un garde russe du no man's land entre deux territoires. En mémoire des victimes qui ont réellement subi ce sort, ce jeu est décrié pourtant ce n'est pas le premier où l'on doit jouer le rôle du « méchant » (la Wehrmacht est jouable dans le jeu de stratégie comme Codename : Panzers).

L'intérêt du jeu n'est pas tant de respecter l'image des morts, mais de dénoncer le régime communiste de l'URSS qui n'hésite pas à utiliser les armes pour maintenir la population dans son giron.

Historiquement, de nombreux Allemands de l'Est ont fui la zone communiste, car le régime est bien plus liberticide comparé au régime démocratique instauré par les USA en Allemagne de l'Ouest.

Les conditions de vie y sont également meilleures, l'aide américaine à la reconstruction de l'Allemagne étant bien plus généreuse que celle de l'URSS d'une part, car les États-Unis sont plus riches et d'autre part les Russes, suivant leur doctrine communiste, ont pour objectif de rémunérer à valeur équivalente tout travailleur en s'alignant sur le plus faible salaire pour des raisons de coût évidentes.

Voici l'article de présentation de la polémique du jeu ;

<http://www.come4news.com/1378-km-de-terreur-qui-font-polemique-610327>

15 : 1378 km : le garde russe que vous incarnez doit surveiller le fuyard

Pac-Man

Pendant la guerre froide, l'industrie des jeux est devenue très politisée. Pac-Man, créé au Japon (côté capitaliste) et largement adopté aux États-Unis, transporte le joueur dans le rôle d'un monstre jaune qui doit manger autant de fruits que possible tout en étant poursuivi par des fantômes, dont leur « boss » est rouge.

16

17

Pac-Man : critique du modèle capitalisme américain ?

Tetris

Le même auteur fournit une grille de lecture pour ce symbole bien connu du jeu vidéo. En réponse à Pac-Man, les Soviétiques auraient créé et sorti Tetris, le jeu vidéo de puzzle dans lequel vous devez créer des lignes et des blocs avec les éléments que vous obtenez. Ce jeu symbolise la solidarité et vous oblige à créer un « collectif » afin de gagner la partie.

18

19

Tetris sert-il la propagande communiste soviétique ?

6.2.10 Critique du monde du travail :

Ce type de jeu confronte souvent le joueur à un dilemme moral : doit-il réussir en affaires ou conserver ses valeurs humaines ?

TuboFlex

TuboFlex, un jeu qui se déroule en 2012 où l'homme d'une organisation de travailleurs des ressources peut se déplacer d'un endroit à l'autre selon l'offre et la demande de ces sociétés.

20 : TurboFlex : délocalisation sur commande !

GenderFactory

Le joueur doit remplir un questionnaire pour obtenir un emploi sans fin, mais quand il rencontre enfin la place qui lui revient, il découvre toujours que la place est déjà occupée. Ce jeu tend à démontrer que cela se passe comme dans la vraie vie, il n'y a pas de réelles opportunités pour le travailleur à évoluer dans son travail.

Parodie du jeu Eastwood civilisation

Cette parodie est transformée en une simulation d'un marché d'alimentation dans lequel le joueur est un cadre supérieur dans une grande entreprise, IBM, Apple, Microsoft, Intel, etc., et doit prendre des décisions qui affectent des millions de personnes.

Metapet

Dans Metapet, le joueur doit payer un « metamascota », obtenu à partir d'un homme qui a été implanté avec le gène de l'obéissance. Le jeu consiste à tirer le meilleur parti de sa mascotte de travail sans la faire mourir d'épuisement. Tout est permis, afin de faire du profit : des récompenses, de l'exercice, des thérapies, des médicaments pour calmer ou stimuler et des tests génétiques.

Les meilleurs résultats sont obtenus indépendamment de la contrainte soumise à son « animal de compagnie ».

21 : Metapet : agissez sur l'état de santé de votre travailleur pour faire évoluer sa valeur marchande

Tamatipico

Tamatipico (MolleIndustria), propose aux joueurs de contrôler un employé qu'ils ont à garder heureux pour maintenir la production. Faute de fournir à votre travailleur suffisamment de sommeil ou de temps devant la télé, il se déclarera malade ou se mettra en grève.

La morale du jeu se veut volontairement cruelle, car c'est le patron, c'est-à-dire vous, qui avez le dernier mot : si vous n'êtes pas satisfait de la performance de votre travailleur, vous pouvez le virer tout de suite. En autorisant cette option radicale, le jeu cherche à dénoncer l'abus de pouvoir de l'employeur sur l'employé.

22 : Tamatipico : votre tamagotchi au travail

23 : Tamatipico : votre tamagotchi se divertit

24 : Tamatipico : votre tamagotchi en grève (en manque de télévision Health [H])

25 : Tamatipico : votre tamagotchi s'endort (en manque d'énergie Energy [E])

26 : Tamatipico : votre tamagotchi victime d'un accident du travail (manque de E au travail)

27 : Tamatipico : votre tamagotchi vient d'être licencié (clic sur la croix à tout moment)

Voici l'adresse du site officiel du jeu pour y jouer :

<http://www.molleindustria.org/en/tamatipico>

McDonald's Video Game :

Ce jeu met à mal la chaîne de production des hamburgers en permettant aux joueurs de raser les villages, manipuler l'opinion publique et de soudoyer les autorités sanitaires et les politiciens.

28 : McDonald's Video Game : Une sauce sang pour sang ketchup

6.2.11 Mise en avant d'une campagne politique :

Burnout Paradise

Ce jeu de course proposait une promotion de la campagne de Barack Obama dans un jeu via le service en ligne xbox live. C'est une publicité téléchargeable uniquement dans un des 10 états indécis au moment de la campagne présidentielle de 2008.

Pour information, ces états étaient le Colorado, la Floride, l'Iowa, l'Indiana, le Montana, la Caroline du Nord, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Ohio et le Wisconsin.

29 : Burnout Paradise : panneau publicitaire d'actualité

John Kerry: Tax Invaders

Le joueur contrôle la tête du président Bush, qui tire des rayons laser sur des nombres qui descendent à la manière des aliens dans le célèbre Space Invaders. Après avoir repoussé trois vagues de nombres, censés représenter les hausses d'impôt prévues, le joueur est récompensé par le message, « Vous avez sauvé le pays du plan d'imposition de John Kerry ! » »

30 : John Kerry: Tax Invaders : Empêcher les taxes d'approcher avec Georges W Bush

In Opinions

Le jeu « In Opinions » est un jeu conçu par Ian Bogost : le joueur effectue une action dans chacun des six minijeu joués en même temps, en cherchant à atteindre un équilibre entre eux. Les actions dans les minijeu correspondent chacun à un thème de politique intérieure ou extérieure et modifient la difficulté des autres minijeu.

Son studio de développement Persuasive Games a travaillé pour les deux principaux partis politiques américains. Il a conçu « Howard Dean for Iowa Game » (2003) pour les démocrates et « Take Back Illinois Game » (2004) pour les républicains.

Howard Dean for Iowa Game

« Howard Dean for Iowa Game » est sorti à Noël 2003 pour aider les supporters de Dean à comprendre les bases de la sensibilisation et les encourager à

participer à la campagne du précaucus de l'Iowa ou dans leur région », déclare la page d'accueil du jeu.

La description du jeu suit : « *Faites un voyage virtuel dans l'Iowa et soutenez la campagne pour faire gagner Dean dans le caucus de l'Iowa. Appelez vos vrais amis à vous rejoindre dans l'Iowa, où vous pouvez agrandir votre réseau, distribuer des brochures, et des appels de Dean pour encourager les habitants de l'Iowa à assister au caucus et appuyer l'éligibilité de Howard Dean.* »

Voici l'adresse du site officiel du jeu pour y jouer :
<http://www.deanforamericagame.com/>

31 : Howard Dean for l'Iowa Game : montrer votre pancarte au plus grand nombre de passants

Take Back Illinois:

« *Take Back Illinois* » propose aux joueurs de participer aux questions importantes telles que la réforme contre les mauvaises pratiques médicales, l'éducation, la participation citoyenne, et la réforme économique. Huit sièges GOP sont tout ce dont nous avons besoin pour reprendre l'Illinois » explique la page du site officiel.

Ce mot d'ordre a motivé la mise en place d'un jeu pour convaincre les électeurs du bien-fondé des propositions des candidats républicains.

Voici l'adresse du site officiel du jeu pour y jouer :
<http://takebackillinoisgame.com>

32 : Take Back Illinois : les 4 domaines sur lesquels les républicains doivent agir pour récupérer l'Illinois

The Bushgame (Starvingeyes Inc./J. Oda , 2004) :

C'est un jeu original qui comprend des informations détaillées sur la politique de George W. Bush et de ses défauts, en particulier, avec des liens vers d'autres sources d'information.

http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler/publications/games_politics.htm

Les auteurs affirment :

« En utilisant ce média, nous espérons atteindre beaucoup de gens qui n'ont pas eu le temps ou l'intérêt de lire certaines des choses épouvantables qui ont eu lieu dans notre gouvernement et société au cours des quatre dernières années. Pour ceux d'entre vous qui font attention, nous espérons que ce jeu a permis de clarifier quelques-unes des choses importantes en jeu lors des prochaines élections »

http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler/publications/games_politics.htm citant

<http://www.bushgame.com/about.html> (page existante le 30.3.2005 mais plus aujourd'hui)

33 : The BushGame : critique plus sérieuse de la politique de l'ancien président des États-Unis Georges W Bush

6.2.12 Jeux « Et si »

Ces jeux sont communément appelés en anglais des « what if » games. Et si (what if) un événement réel passé s'était déroulé autrement à cause du joueur ?

US President election game : President forever 2008 + Primaries

« *President Forever 2008 + Primaries est une simulation politique du studio TheorySpark qui mélange réalisme et fiction. Elle simule les élections présidentielles et les primaires américaines en 1960, 1980, 1992, 2000, 2004, et 2008. President Forever 2008 a été développé par TheorySpark un studio de développeurs spécialisés dans les jeux vidéo engagés, le 12 octobre 2006. [...]*

Les joueurs doivent obtenir assez de votes des représentants du collège électoral pour remporter l'élection, ou, pour les plus petits partis ou candidats, 5 % de votes à l'échelle nationale pour pouvoir dire que la campagne est un succès.

Le joueur est responsable de tous les aspects de la campagne de leur candidat choisi, de la planification et l'achat de publicité jusqu'au recrutement d'élite et de gens issus des couches populaires. »

http://en.wikipedia.org/wiki/President_Forever_2008_%2B_Primaries

Congress election game : Congress forever 2010

Le principe est le même que celui du jeu « US President election game : President forever 2008 », mais pour élire les membres du Congrès américain.

Prime Ministerial : Prime minister forever

Le principe est le même que celui du jeu « US President election game : President forever 2008 », mais pour élire le premier ministre anglais, canadien ou australien.

German chancellor: Chancellor Forever 2009

Le principe est le même que celui du jeu « US President election game : President forever 2008 », mais pour élire le chancelier allemand.

<http://www.theoryspark.com/>

Et si le joueur menait les campagnes dans le jeu différemment de la façon dont elles se sont réellement déroulées ?

34 : US President election game : Bush ou Kerry

35 : Congress election game : Congress forever 2010 : républicains ou démocrates ?

36 : Prime Ministerial : Prime minister forever : Brown, Cameron ou Clegg?

37 : German chancellor: Chancellor Forever 2009 : Angela Merkel gagnera-t-elle cette fois-ci ?

JFK Reloaded :

Et si le joueur s'y prenait d'une autre façon qu'Oswald pour tuer JFK ?

Ce jeu recrée la scène de l'assassinat de John F Kennedy sur la place Dealey. Selon la version officielle de la commission Warren, il a été tué le 22 novembre 1963 par un tireur embusqué du nom de Lee Harwey Oswald qui s'y s'est pris à deux reprises.

« Le jeu JFK Reloaded a été créé et développé par le concepteur écossais Traffic Software.

JFK reloaded met le joueur dans la peau de Lee Harwey Oswald positionné au sixième étage du Texas Schoolbook Depository.

Les développeurs déclarent avoir créé le jeu pour évacuer tout soupçon de théorie de conspiration, et pour atteindre cet objectif ils ont réalisé un jeu qui permet de recréer la version du report de la commission Warren.

Selon Ian Bogost, aucun joueur n'a réussi à reproduire précisément la version de la commission. Derrière cette idée, Traffic Software ruse pour suggérer d'autres alternatives à la scène. Sans aucun doute, JFK aurait pu être assassiné plus efficacement ».

[Ian.BOGOST, 2007, Persuasive games : the expressive power of videogames , the MIT Press, pages 127 à 133]

38 : Va-t-il falloir un ou deux coups pour tuer JFK cette fois ?

9-11 Survivor's

Et si le joueur pouvait changer le destin d'un condamné à mort coincé dans les tours du World Trade Center au moment des attentats du 11 septembre ?

Le jeu fait revivre au joueur le destin des victimes prisonnières des tours au moment des attentats du 11 septembre 2001. Le but est de s'échapper vivant mais ce n'est pas toujours possible car une partie peut avoir plusieurs scénarii différents comme l'a remarqué Ian Bogost.

« Dans certaines parties de 9-11 Survivor's, le joueur n'a pas d'issue ; dans d'autres, il n'a d'autre choix que de sauter ou de finir bruler vif ; dans d'autres encore, une issue existe mais elle est difficile à emprunter.

39 : Sauter semble être l'issue qu'a choisie ce condamné...

La pertinence du jeu vient de son traitement solennel et soigné des expériences réelles ou potentielles des victimes.

Dans le jeu, les ennemis et les amis ne sont pas connus d'avance. Ils apparaissent au cours du jeu sous la forme d'options de sortie et d'outils utilisables dans des conditions extrêmes.

9-11 Survivor's nous invite à faire preuve d'empathie avec les victimes des attaques du World Trade Center, mais plus que ça il nous invite à réfléchir à tous les pièges potentiels sur notre lieu de travail, à la maison, dans les centres commerciaux, les espaces publics. Le jeu nous faire remarquer que nos rapports avec ces espaces ont changé depuis cette date. »

[Ian.BOGOST, 2007, Persuasive games : the expressive power of videogames , the MIT Press, pages 127 à 133]

6.2.13 Problème 1 : Le manque de convivialité.

Certains jeux engagés ne se jouent qu'avec un seul joueur.

6.2.14 Problème 2 : le manque d'intérêt ludique.

Certains jeux engagés sont trop centrés sur le message et ne développent pas assez de gameplay amusant et accrocheur.

6.2.15 Problème 3 : le manque de pertinence.

Certains jeux engagés sont mal conçus et leur message a du mal à passer.

De même, nous pouvons nous demander si le jeu vidéo est apte à communiquer sur certains sujets : la vieillesse, la valeur de la vie, le caractère irrémédiable de la mort, l'épuisement irréversible des ressources... Ce sont peut-être des thématiques trop sérieuses qui ne trouvent pas leur place dans un jeu. Il ne faudrait pas déprimer inutilement les gens qui voient en priorité dans un jeu un moyen de se divertir.

Nous pouvons aussi remarquer une forte proportion de jeux s'exprimant selon des thématiques guerrières, ce qui indiquerait peut-être une plus grande difficulté de ce média à communiquer selon des mécanismes ludiques plus pacifistes.

6.2.16 Problème 4 : le manque de clarté.

Certains jeux engagés n'ont qu'un message à faire passer et ne disent pas comment le joueur doit se comporter dans la réalité pour aller dans le sens du message.

6.2.17 Problème 5 : le manque d'ouverture aux jeunes.

Certains jeux engagés ont un message qui nécessite un certain âge pour être compris.

6.2.18 Problème 6 : le déséquilibre entre amusement et information.

Certains jeux engagés sont trop axés sur le divertissement et le joueur a du mal à cerner le message.

6.2.19 Problème 7 : le manque d'honnêteté.

Certains jeux existants, présentés comme informationnels ou contestataires, sont en réalité des médiums destinés à la propagande d'une idée.

Comment les jeux peuvent exprimer l'opinion d'indépendants sans revenus importants face à des pouvoirs qui s'intéresseront peut-être de plus en plus aux jeux et y mettrons les moyens.

En d'autres termes, est-ce que les jeux engagés ne risquent pas pour une bonne partie de devenir essentiellement du matériel de propagande plutôt que des outils de contestation ?

C'est un risque de voir les éditeurs de jeux vidéo engagés préférer la promotion de jeux qui servent les intérêts de leurs clients et ne pas financer les projets indépendants. Cependant, il y aura toujours moyen pour les développeurs engagés de s'éditer eux-mêmes.

6.2.20 Problème 8 : le cout élevé des informations

C'est le cout que représente la conception d'un jeu : c'est plus difficile d'écrire un jeu que d'écrire un texte, et encore plus s'il l'on veut que le jeu exprime des idées un peu plus fines que celles apportées par un jeu de tir vaguement déguisé. Autrement dit, nous pouvons critiquer la quantité d'information apportée par rapport aux coûts élevés des développements. Ce ratio est meilleur pour la presse écrite.

7 Méthode/démarche utilisée

Pour trouver le problème des jeux engagés concernés, il faudrait pour le :

Problème 1, 2, 3, 4, 6 : jouer aux jeux soi même

Problème 2, 3, 4, 6 : demander aux autres joueurs de ces jeux.

Problème 3, 8 : demander à des développeurs de jeux vidéo politiques ou non.

Problème 3, 6 : demander à des militants du message de ces jeux.

Problème 4, 7 : demander aux développeurs de jeux politiques.

Problème 5 : demander à de jeunes joueurs et à des joueurs adultes.

8 Description des améliorations

Tableau récapitulatif des principaux problèmes des jeux politiques existants, de leur (s) solution (s) théorique (s) avec exemple (s) de conception pratique (s) :

N°	Problème	Jeu (x) d'exemple	Solution théorique	Solution pratique
1	Certains jeux engagés ne se jouent qu'avec un seul joueur	PeaceMaker	Rendre un jeu engagé multijoueurs	Concevoir de jeux jouables sur internet
2	Certains jeux engagés sont trop centrés sur le message et ne développent pas un gameplay amusant et accrocheur.	The Redistricting Game	Rendre un jeu engagé amusant	Ajouter des éléments de gameplay récupérés dans les jeux vidéo reconnus comme étant les plus joués.
3	Certains jeux engagés sont mal conçus et leur message a du mal à passer.	The McDonald's Video Game	Rechercher à travers quels éléments du jeu le message peut passer	Établir des parallèles avec les composantes des jeux vidéo et les composantes de la politique.
4	Certains jeux engagés n'ont qu'un message à faire passer et ne disent pas comment le joueur doit se comporter pour aller dans le sens du message	Darfour is dying Food Force	Décrire un comportement dans le jeu reproductible dans la réalité.	Donner aux joueurs la possibilité de réaliser des actions réalistes dans un environnement réaliste.

N°	Problème	Jeu (x) d'exemple	Solution théorique	Solution pratique
5	Certains jeux engagés ont un message qui nécessite un certain âge pour être compris	September 12th	Rendre le jeu accessible au plus jeune joueur possible.	Présenter le message de manière simple et si nécessaire dans un environnement non réaliste.
6	Certains jeux engagés sont trop axés sur le divertissement et le joueur a du mal à cerner le message.	New York Defender	Obliger le joueur à comprendre ce qu'il fait ou a fait et pourquoi il le ou l'a fait.	Écrire ou illustrer clairement le message que l'on veut faire passer pour le faire sortir du cadre divertissant.
7	Certains jeux existants, présentés comme informationnels ou contestataires, sont en réalité utilisés comme médiums pour la propagande d'une idée	American Army Full Spectrum Warrior	Pas de solution miracle. C'est aux développeurs de refuser de s'engager dans la production d'œuvre de propagande si elles sont trop visibles comme telles.	Mentionner que le développeur s'engage sur la qualité du produit, mais pas sur les éventuelles idées politiques véhiculées.
8	Le cout élevé des informations	US President election game : President forever 2008 + Primaries	Promouvoir la culture active	Diversifier les sources d'informations (vidéo, texte, mini jeu)

8.1 Améliorations souhaitables

Que pourraient faire les concepteurs pour éviter les problèmes cités dans la précédente partie ? Voici une liste de solutions théoriques :

8.1.1 Inclure des aspects multijoueurs

Certains jeux engagés ne se jouent qu'avec un seul joueur.

Exemple : PeaceMaker où il faut incarner au choix le premier ministre israélien ou le Président de l'Autorité palestinienne.

40 : PeaceMaker : menu de départ : choix du camp

Serait-il possible d'inclure un mode multijoueurs dans un tel jeu ?

Pour se faire, il faudrait que les joueurs puissent choisir de jouer en ligne l'un des 2 camps (au niveau d'une ville par exemple) dans le but d'atteindre ensemble un consensus de paix ou de continuer la guerre avec son voisin.

Il y a cependant le risque que l'inclusion d'un mode multijoueurs cause des problèmes d'antijeu, ou que la collaboration rende le challenge inintéressant.

41 : PeaceMaker : exemple de choix d'action : faire un discours

8.1.2 Améliorer l'aspect ludique

Certains jeux engagés sont trop centrés sur le message et ne développent pas un gameplay amusant et accrocheur.

Exemple : The Redistricting Game qui consiste à répartir harmonieusement les différentes populations sur le sol américain n'est pas très amusant et lassant au bout de quelques dizaines de minutes à cause de son caractère répétitif et trop dirigiste.

42 : The Redistricting Game : tracer les contours des états pour remplir cette mission illustrée : les républicains doivent avoir minimum 55 % de votants dans chaque état. Les différentes populations sont représentées comme des amas de pixels.

Comment améliorer le plaisir à utiliser ce type de jeu ? Pour The Redistricting Game, nous pourrions envisager l'ajout d'interactions amusantes avec les populations de différentes provenances. Ce type d'ajout complexifie cependant la charge de développement sans garantir un plaisir de jeu accru, car le principe peut plaire sur le papier, mais être raté en version interactive.

8.1.3 Donner une meilleure définition du propos du jeu

Avec le jeu « The McDonald's Video Game », en début de partie, on ne sait pas vraiment si but est de faire de la publicité gratuite à McDonald's ou de le desservir en critiquant les conditions de préparation des hamburgers. Des joueurs considèrent ce jeu très réussi, mais d'autres qui ne prendrait pas le temps découvrir l'aspect critique du jeu révélé progressivement par les mécanismes de jeu risqueraient de passer complètement à côté du message.

43 : The McDonald's Video Game : la face visible d'un célèbre restaurant McDonald's

44 : The McDonald's Video Game : la face cachée des fournisseurs de la marque McDonald's

Pour The McDonald's Video Game, il ne faudrait pas cibler une franchise en particulier, mais plutôt les fast food pour éviter de faire de la publicité gratuite à une marque et montrer que le message est bien de décrier tous les types de restaurants rapides en insistant sur les critiques de leurs caractéristiques néfastes communes (déséquilibre alimentaire, insalubrité, personnel stressé...).

Le message passerait donc par des éléments de jeu illustrant ces caractéristiques (hamburgers bien gras, locaux sales, employés bougeant à toute vitesse ou très lentement selon leur état de stress).

Ces caractéristiques visuelles ajoutées au jeu rendraient le propos plus évident, mais peut-être aussi plus grossier.

Certaines chaînes de restauration rapide s'évertuent à proposer un cadre de consommation aseptisé qui contraste fortement avec la réalité concernant l'origine de

démarches citoyennes permettant de s'investir davantage dans une cause.

8.1.6 Rendre le jeu accessible au plus jeune joueur possible.

En jouant au jeu September 12 th, les plus jeunes pourront croire à un jeu de tir où il faut tuer les terroristes. Ils se s'apercevront pas forcément que les terroristes augmentent quoi qu'ils fassent et que ça ne sert à rien de vouloir tous les tuer, car c'est impossible.

Le joueur adulte se posera plus de questions et s'arrêtera de tirer dès lors qu'il aura compris le message de l'auteur qui pourrait être : « on n'éradique pas la violence par la violence ».

47 : September the 12th : vue de la cité au début d'une partie

48 : September the 12th : des terroristes émergent d'un bâtiment qui prend feu

Pour September 12th, il s'agirait de rentrer son âge au début du jeu et de changer les protagonistes en ajoutant des explications contextuelles enfantines et en donnant une possibilité de terminer le jeu (ce que l'intérêt du message rend impossible dans l'original).

Cela fournirait une motivation plus grande à jouer, car un objectif concret serait donné. Toutefois, l'ajout d'un tel objectif pourrait aussi dénaturer le jeu et son message. Cette solution n'est pas si simple à implémenter.

8.1.7 Explication du message pour que le joueur le comprenne mieux

Dans « New York Defender », on pourrait croire à première vue que le but du jeu est d'empêcher tous les avions de s'écraser sur les tours du World Trade Center en leur tirant dessus avec les lasers. Mais au fur et à mesure, les avions augmentent jusqu'à ce qu'il soit intentionnellement impossible à abattre tous et le joueur pourrait être frustré de perdre, car il ne comprendrait pas forcément que c'est une volonté de la part du concepteur de l'empêcher de terminer le jeu.

Pour un tel joueur, s'il perd c'est qu'il n'a simplement pas été assez bon, car il sait par expérience qu'un jeu impossible à terminer n'a pas pu être autorisé à la vente. Il prendra peut-être du plaisir au début, mais s'arrêtera sûrement au bout d'un moment en pensant que la difficulté du jeu est mal dosée alors qu'il y avait un message derrière qu'il n'a pas compris et qui pourrait être « on ne peut pas changer le destin » ou bien « une fois l'attaque du 11 septembre initiée, aucune défense n'aurait pu prévenir leurs conséquences immédiates ».

49 : New York Defender : vous devez abattre les avions avant qu'ils n'atteignent les tours du World Trade Center, mais...

50 : New York Defender : ... peu importe la manière dont vous jouez, vous ne pourrez changer le cours de l'histoire...

Pour New York Defender, il faut expliciter le message pour que le joueur comprenne et pour lui enlever ainsi le sentiment d'incompétence qu'il peut ressentir après toutes ses tentatives vouées à l'échec afin qu'il garde un bon souvenir du jeu. Le joueur a compris ce qu'il a fait (protéger les tours, mais ça il l'avait déjà compris dans la version actuelle) et surtout pourquoi il l'a fait (essayer de changer la fatalité, mais c'est impossible). Qu'il soit explicité ou non, le message demeure de toute façon simpliste, ce qui reste un problème.

8.1.8 Le refus de s'engager dans la production d'œuvre de propagande

American Army et Full Spectrum Warrior sont deux exemples de jeux parmi d'autres qui glorifient d'une manière générale la toute-puissance de l'armée américaine et approuvent leur volonté de libérer les peuples en « exportant la démocratie » et en tuant l'opprimant. Le « propos réaliste » de tels jeux est en totale opposition avec les problèmes réels rencontrés sur le terrain, en rapport avec la souffrance des populations civiles, ce qui transforme ces jeux en outils de propagande nuisible pour ces dernières.

51 : American Army : démonstration « ingame » de la puissance de l'armée américaine.

52 : Full Spectrum Warrior : jaquette de démonstration réelle de la puissance de l'armée américaine.

Il n'y a pas de solution miracle. C'est aux développeurs de refuser de s'engager dans la production d'œuvre de propagande si elles sont trop visibles comme telles.

Comme les idéologies peuvent apparaître aberrantes pour les uns et évidentes pour les autres, le rôle critique de la presse devrait être développé, ce qui ne serait à priori envisageable que pour sa branche la plus indépendante.

Dans le cas des deux jeux précédemment mentionnés, il faudrait pouvoir jouer les deux camps comme dans Medal of Honor Reboot pour donner un éclairage un peu moins manichéen, mais cela fera naître la même polémique que dans ce jeu à savoir celle de valoriser le camp des terroristes. De plus, une fois encore, le message reste simpliste et déformé, car il n'est exprimé qu'au travers d'affrontements guerriers sans réelles explications des enjeux politiques, économiques et sociaux couverts par l'affrontement entre les deux camps.

Il faudrait peut-être expliquer par le jeu (échec prévu de mission, cinématiques documentaires) que tout ce qu'entreprend l'armée américaine ne se solde pas toujours par une victoire (démocratie fragile, opinion publique partagée...), ainsi que les causes plus profondes de ces échecs (avec des notions devenant si compliquées que l'on peut se demander si le jeu vidéo est apte à communiquer honnêtement à leur sujet).

8.1.9 Promouvoir la culture active

S'informer en géopolitique avec le jeu President election game : President forever 2008 + Primaries coûte cher (19,95 U \$ sur le site officiel <http://www.theoryspark.com/>) s'il on compare sa quantité d'information à celle d'un journal tel que le New York Times (moins de 2 \$) qui traiterait de l'élection présidentielle et de ses primaires. Il faudrait pouvoir vendre au joueur le fait qu'il va chercher les informations dont il a besoin. Se faisant, il se voit comme acteur de sa

culture. Il ne faut pas lui faire (re) subir, quoi qu'il fasse, des événements se rapprochant beaucoup ou correspondant parfaitement à ceux de l'histoire actuelle comme c'est le cas dans *President election game* : *President forever 2008 + Primaries*.

Avec ce type de simulation politique historique, le jeu vidéo perd alors son avantage d'interactivité sur les autres médias.

Nous avons vu pour l'instant que la plupart des solutions « évidentes » permettant à priori de résoudre les problèmes préalablement décrits risquent en même temps de porter atteinte à la qualité des jeux engagés, soit en atténuant le côté ludique, soit en dénaturant le message et que les solutions les plus faciles et réalistes consisteraient à donner le relai à d'autres médias peut-être plus efficaces dans leurs capacités à communiquer des idées complexes.

8.2 Solutions possibles et justifications

Comment les développeurs de jeux vidéo pourraient-ils s'y prendre concrètement ? Nous proposons des solutions dans la partie précédente (qui ne sont pas sans danger si elles sont appliquées sans réflexion préalable) et tentons désormais de les développer plus concrètement :

8.2.1 Une plus grande utilisation des possibilités d'internet

Internet pourrait offrir plus de latitude pour permettre la mise en place de mécanismes multijoueurs pouvant se greffer sur des jeux prévus pour être joués à un seul joueur. Table des scores en ligne, comparaison d'autres statistiques, forum d'échanges d'idées... Les possibilités sont nombreuses et moins risquées pour préserver la qualité des mécanismes de jeu employés.

De plus, la politique se faisant à plusieurs en confrontant des idées donc un jeu multijoueurs permet de faire interagir les joueurs comme dans un débat.

« *D'après McLuhan : Ajouter des problèmes politiques dans un jeu en réseau change ce jeu et son message (« Taking political issues in to a network environment and in to a game environment, changes the game and its message ».* »

[Ilan.MAROM, 2005/2006, *Influencing Politics with Games*, MA Network Media Environment, http://www.illi.co.il/dpi_dissertation.pdf, page 6] citant [McLuhan, 1964])

Il y a deux raisons pour lesquelles les jeux en ligne sont adaptés à la politique :

Avec internet, les jeux touchent plus de monde qu'en utilisant n'importe quel autre média. Plus il y a de joueurs, plus il y aura de gens influencés par les idées politiques du jeu. Comme je le mentionne au-dessus, la politique ne se fait pas seul et pour-soi. Nos opinions peuvent influencer celles des autres.

Les jeux en ligne créent cette idée du partage d'idées et d'expérience de jeu qui s'apparente aux débats et aux témoignages en politique.

8.2.2 Améliorer les mécanismes ludiques les plus pertinents

Les jeux sont considérés comme un divertissement apolitique :

« *« Je considère un jeu comme ayant pour objectif quelque chose qui n'aura pas d'incidence dans le monde réel » (« I consider a game to be something that provides us with a common goal, the achievement of which has no bearing on anything that is outside the game. » a dit Bernard Dekoven) »*

[Ilan.MAROM, 2005/2006, Influencing Politics with Games, MA Network Media Environment, http://www.illi.co.il/dpi_dissertation.pdf, page 6] citant Bernard Dekoven

Les gens jouent de plus en plus aux jeux, car c'est une manière d'échapper à la réalité et de décompresser. C'est une façon de lutter contre la frustration, car le jeu leur permet de se mettre dans la peau d'un héros qu'ils n'ont pas encore été et qu'ils ne seront peut-être jamais.

Les gens se coupent parfois de l'actualité pour se forger leurs opinions. Ils ne s'attendent pas à retrouver de la politique dans les jeux c'est pourquoi ils jouent, mais les jeux politiques arrivent discrètement à faire passer des idées c'est comme s'ils étaient des chemins cachés.

[Ilan.MAROM, 2005/2006, Influencing Politics with Games, MA Network Media Environment, http://www.illi.co.il/dpi_dissertation.pdf, page 11]

Le caractère ludique de ce média ne doit pas être négligé, car c'est ce que les joueurs recherchent. Ils ne s'attendent pas à y trouver un message engagé.

Certains jeux engagés sont trop centrés sur le message et ne développent pas un gameplay amusant et accrocheur.

Ajouter des éléments de gameplay récupérés dans les jeux vidéo reconnus comme étant les plus joués est une solution.

Pour le jeu « The Redistricting Game », nous pourrions ajouter un côté humain aux populations que l'on déplace. Cela passe peut être par identifier un représentant du peuple dans chaque région qui ferait part de ses problèmes et satisfactions un peu à la manière d'un Sim dans Sim City.

L'ajout de caractéristiques risque cependant de complexifier le jeu plus que nécessaire (sans compter les augmentations de coûts de développement relatif à tout ajout). L'amélioration ciblée de quelques mécanismes correctement choisis permettrait de conserver un jeu simple, mais qui deviendrait plus amusant par exemple un mécanisme consistant à déplacer fréquemment des populations. Nous pourrions aussi choisir d'améliorer le rendu visuel et sonore de cette interaction, ainsi

que de faciliter sa réalisation (plus grande tolérance aux gestes imprécis, suggestion de tracés prédéfinis... les possibilités sont une fois encore nombreuses).

8.2.3 Expliciter le message en proposant plus d'informations

Certains jeux engagés sont mal conçus et leur message a du mal à passer.

Le jeu dénonçant les pratiques de l'entreprise McDonald's pourrait présenter des déclarations de cette entreprise, mise ensuite en parallèle avec des informations recueillies par des organismes d'observations indépendants. L'information passerait par un affichage plus important de texte ce qui est peut être moins en accord avec l'habitude multimédia des jeux vidéo, très centré sur l'image animée et le son, mais cela permettrait d'en dire plus, plus facilement sans rendre la lecture obligatoire ni préjudiciable à la qualité du jeu. La nature des messages proposés pourrait être plus variée : politique, diététique, économique... Le texte reste encore à l'heure actuelle sans équivalent pour communiquer vite et bien.

À un niveau d'application différent, l'idéologie véhiculée par un jeu pourrait être explicitée par les journalistes spécialisés dans la critique des productions. La critique des graphismes, du scénario, des sons et des aspects les plus évidents des jeux est facile à trouver dans les médias. Une critique de l'idéologie apportée par telles ou telles séries de jeu est beaucoup plus rare.

Par exemple, la série des Metal Gear Solid reprend toujours dans ses jeux la trame d'une menace nucléaire permanente. Cette habitude contribue à fidéliser le public est curieux de savoir la forme que les scénaristes vont faire prendre à cette menace. De telles critiques présentées hors jeu permettraient aux joueurs de comprendre si les jeux qu'on leur propose, au-delà des mécanismes de jeux qui peuvent être très réussis, correspondent à leurs convictions.

8.2.4 Donner la possibilité de s'engager concrètement et en confiance.

Émettre une idée n'est pas l'objectif premier de certains jeux politique, c'est la manière dont on fait arriver le joueur à adopter cette idée qui est parfois plus importante.

L'objectif du jeu politique c'est de créer une nouvelle façon de jouer en utilisant les mots (l'intelligence) et non les armes (la violence) pour arriver à la fin du jeu, à l'idée qu'il veut faire passer et ainsi de changer le comportement du joueur en bien. Il sait désormais que c'est en reproduisant dans la réalité le comportement qu'il a eu dans le jeu qu'il réalisera des choses positives.

Par conséquent, il faudrait donner aux joueurs la possibilité de réaliser des actions réalistes dans un environnement réaliste. Dans « Food Force » ou « Darfour is Dying », il faudrait donner la possibilité au joueur de donner son argent depuis l'interface du jeu dans le but d'améliorer à son échelle la situation sanitaire des populations asiatiques ou africaines présentées respectivement par Food Force et

Darfour is Dying.

Il y a cependant un risque que l'agence vers qui nous sommes amenés à faire des dons soit celle qui ait commandité le jeu. Dans ce cas, le propos du jeu est intéressé et le joueur, d'avantage manipulé. Si le jeu est conçu par un studio de développement sans rapport avec l'organisme vers lequel il oriente le joueur pour faire des dons, la démarche semblerait plus honnête et altruiste.

Le Delay Lama est un outil de création sonore qui propose à ses usagers de faire un don vers une association qui lutte pour aider le Tibet. Dans ce cadre, l'outil est indépendant économiquement vis-à-vis de l'association et l'utilisateur de l'outil peut faire son choix de donner ou pas dans un meilleur contexte de confiance.

Un bon mécanisme de jeu politique serait obligerait les joueurs à se mettre d'accord sur quelle fin adopter dans le jeu, une fin qui arrangerait le plus de monde.

Les jeux politiques se rapprocheraient alors de la politique dont la finalité est, dans la théorie d'une démocratie, de convenir à la majorité du peuple.

[Ilan.MAROM, 2005/2006, Influencing Politics with Games, MA Network Media Environment, http://www.illi.co.il/dpi_dissertation.pdf]

8.2.5 Pour les plus jeunes, présenter le message de manière adaptée.

Préjugé : La politique intéresse plus les adultes et les jeux les enfants. Quelque part ce préjugé possède un fond de vérité, car en politique, pour voter dans la plupart des pays, il faut avoir 18 ans. Pour jouer, il faut généralement avoir beaucoup de temps libre ce que peu d'adultes ont contrairement à la plupart des enfants.

L'auteur du premier jeu arabe de l'histoire UnderAsh , M. Radwan Kasmiya, déclare : « Les jeux vidéo touchent les jeunes », « Le documentaire non ». Il sous-entend par là que les documentaires sont peu regardés par les jeunes et pour leur expliquer des problèmes politiques il convient de passer par un jeu.

En ajoutant de la politique dans les jeux vidéo, cela permet de toucher un public de jeunes joueurs qui n'iraient pas s'intéresser à la politique de leur propre initiative. Cela permet de sensibiliser ces futurs adultes à la politique en leur faisant prendre conscience au plus tôt des droits et des devoirs de citoyen.

Dans le cas du jeu « September 12th », une solution d'adaptation pourrait consister à remplacer les terroristes par de méchants pucerons qui veulent manger de gentilles plantes remplaçant des habitants. Un message du genre « tu as tué un puceron avec ton produit (accessible avec le clic gauche), mais fané une plante » apparaîtrait à l'écran avertissant le jeune joueur de son erreur. On lui donnerait la possibilité de gagner (les jeunes adorent gagner) en lui fournissant un autre produit (accessible avec le clic droit) qui rendrait invincible les plantes (pesticides) en cliquant sur chacune, les pucerons finiraient par s'en aller, car ils n'auraient plus d'effet sur les plantes et le message original ne serait pas modifié pour autant : « on

ne tue pas la violence par la violence », mais autrement en aidant les populations à se défendre par elles même.

Ce type de renversement scénaristique n'est cependant pas sans danger. Le pesticide supporté par la plante peut rejoindre les problématiques sur l'utilisation des OGM et les pesticides qui y sont associés, avec en bout de chaîne la survenue de cancers dans les populations d'exploitants agricoles ou dans celles vivant près des usines de produits chimiques. Le contrôle du message alternatif nécessite donc beaucoup de soin et un scénario créé trop rapidement peut vite soutenir des causes peu glorieuses.

« Le changement de la lutte politique des médias de masse à des jeux informatiques, qui sont encore largement considérés comme des aires de jeux réservées aux enfants ou aux adolescents, est quelque chose qui inquiète beaucoup de monde ».

http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler/publications/games_politics.htm

Ces gens inquiets pensent qu'il faut préserver le jeu des problèmes des adultes pour ne pas pervertir trop tôt l'esprit des jeunes qui sont les premiers utilisateurs de ce média.

Ils ont peur de perdre le contrôle du contenu de ce média qu'ils n'ont pas l'habitude de consulter.

*« En 2002, un groupe d'artiste slovaque, Kunst-fu, a publié une photo montrant un bébé dormant paisiblement dans un lit avec une poupée d'Hitler à la main. Le titre de la photo était « *wwiete s cim deti sa hraju vase?* » un jeu de mots difficile à traduire, mais qui voudrait dire « Savez-vous avec quoi jouent vos enfants ? ». »*

http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler/publications/games_politics.htm

53 : Savez-vous avec quoi jouent vos enfants ?

« Toutefois, selon Gonzalo Frasca, concepteur et chercheur de jeux vidéo, ce changement reflète simplement le fait que les jeux ne sont plus seulement des jouets pour enfants : « Les enfants apprennent beaucoup de choses sur le monde en jouant. Il n'y a aucune raison pour que nous, les adultes cessions de jouer lorsque nous avons fini de grandir » »

Belo, R. Online games play with politics. BBC news. Déc. 2004.

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4086299.stm> citant Frasca

8.2.6 Écrire ou illustrer clairement le message, mais avec un contenu pas forcément explicite.

Certains jeux engagés sont trop axés sur le divertissement et le joueur a du mal à cerner le message.

Écrire le message explicitement permettrait de le faire passer plus rapidement (mais peut-être pas plus efficacement) pour mieux se consacrer aux mécanismes ludiques.

L'objectif premier d'un jeu engagé n'est pas de divertir le joueur, mais de lui transmettre un message contestataire. Si le joueur est amené à trop se concentrer sur le gameplay par exemple savoir quelle est la combinaison de touches à effectuer pour progresser dans le jeu, il risque de perdre de vue le message au fil du temps si celui-ci ne lui est pas rappelé de manière claire et répétitive.

L'argument de cette solution repose sur un impératif de diffusion explicite du message tout au long du jeu. Cette solution a pour avantage de maximiser les chances de mémorisation du message.

Cependant, si le message est écrit noir sur blanc, il y aurait un risque de désamorcer le travail de réflexion que pourrait opérer le joueur par lui-même.

Le message pourrait être présenté explicitement, mais son contenu pourrait être moins direct et plus incitateur à plus la réflexion personnelle.

Le recours à des images ou bien des icônes permettrait de transmettre explicitement un message grâce à une représentation concrète et rendre son contenu à la fois agréable à consulter et moins évident à déchiffrer.

54 : Utiliser des images ou des icônes avec des connotations politiques

Dans des phases clés d'un jeu engagé, nous pourrions afficher le message à l'écran sous différentes formes (texte, image, allusions, références).

Un avantage de l'affichage explicite d'un message non explicite serait de forcer le joueur à réfléchir à ce qu'il fait. Les actions qu'il exécute dans le jeu sont reproduites dans la réalité par des professionnels, ce n'est pas juste pour s'amuser,

et donc le jeu ne doit pas lui dire de faire quelque chose pour avancer sans qu'il comprenne pourquoi il faut le faire et donc pourquoi certaines personnes le font dans en vrai.

C'est pourquoi une explicitation régulière du message fait diminuer le risque de mauvaise compréhension.

Ces « rappels » ne doivent pas pour autant entraver au plaisir de jeu que le joueur pourrait ressentir s'il n'y avait aucun message à faire passer. Il s'agit de faire preuve de transparence et de ne pas « polluer » l'esprit du joueur qui sera tenté d'arrêter de jouer si la compréhension du message empêche sa progression pendant trop longtemps.

La méthode à suivre serait de rendre cette progression difficile tant que le jeu n'a pas reconnu que le joueur avait compris le message, mais ne jamais la lui rendre impossible.

8.2.7 Éviter les ambiguïtés associées aux médias de propagande

Les jeux politiques, s'ils se présentent comme tels sur le marché, sont souvent perçus par le grand public comme de la propagande déguisée. Ils doivent se démarquer de cette image qui leur colle à la peau. Pour transmettre des idées politiques dans les jeux vidéo commercialisés aujourd'hui, il ne faut pas se prévaloir être lié à une quelconque organisation politique afin de se fondre dans la masse des autres productions du marché.

Comme le dit Olivier Mauco, ingénieur d'étude en science politique à la MSH-PN, la politique dans les jeux grand public d'aujourd'hui se présente sous forme de représentations dominantes (incarnations de la justice, sécurité, richesse) qui ne sont pas reliées à des appareils ou à des institutions politiques.

Les concepts politiques peuvent être ainsi abordés discrètement sans que le jeu paraisse reposer dessus (Exemple. : la série des Grand Theft Auto). Ces jeux politiques « cachés » peuvent aussi amener la critique des sociétés actuelles par le biais d'un rapport entre le traitement des thématiques politiques dans le jeu et le traitement de ces mêmes thématiques aujourd'hui.

Il paraît donc important, du moins dans la société actuelle, de ne pas axer la promotion d'un jeu sur les idées politiques qu'il défend ou critique. Cette précaution vaut aussi bien pour l'aspect externe du jeu (jaquette, publicités) que pour l'aspect interne (contenu).

Si le risque d'accusation de propagande se fait ressentir, car il y a toujours un parti pris de l'éditeur dans un jeu engagé, il faut indiquer au niveau du générique ou du premier écran du jeu qu'il s'agit d'un exemple scénarisé que l'équipe du jeu a voulu mettre en avant, mais que la réalité pourrait être aussi tout à fait différente.

Certains jeux existants, présentés comme informationnels ou contestataires,

sont en réalité utilisés comme médiums pour la propagande d'une idée.

Mentionner que le développeur s'engage sur la qualité du produit, mais pas sur les éventuelles idées politiques véhiculées pourrait aider à lever quelques ambiguïtés, mais ce serait un constat d'échec pour ces jeux qui échoueraient à transmettre et soutenir une opinion.

Les jeux « American Army » et « Full Spectrum Warrior » pourraient préciser dans les crédits ou dans la cinématique d'introduction (ce serait mieux, car le joueur serait averti avant de jouer) que le jeu délivre une interprétation de la réalité.

Toutefois, même cette solution d'abandon de la revendication de jeu idéologique peut paraître insuffisante. Le problème des bavures vis-à-vis des populations civiles est trop éloigné des mécanismes de jeu et pourtant trop en rapport avec son sujet pour que ce type de jeu mérite même la mention « interprétation de la réalité ».

Une énumération explicite des problèmes réels qui ne peuvent être abordés par le jeu nous paraîtrait plus efficace. Toutefois, cela reviendrait à ces jeux de se tirer une balle dans le pied. Du côté des développeurs engagés dans de tels projets, cela semble difficile d'espérer un sursaut éthique.

Encore une fois, un éclairage honnête sur les biais d'interprétation de la réalité que peuvent présenter les jeux serait probablement plus convaincant s'il provenait d'organismes extérieurs et indépendants.

8.2.8 Diversifier la nature des sources d'informations

Le jeu President election game : President forever 2008 + Primaries pourrait contrebalancer sa faible quantité d'informations en diversifiant les formes de sa diffusion pour donner au pire une impression de quantité plus importante et au mieux de véritables nouvelles informations. En plus de l'interactivité avec les données du jeu, le joueur irait chercher les informations grâce à des liens qui renverraient à des articles ou à des vidéos privés sur internet et qui seraient gratuits pour lui. Même si l'information reste plus rapide à trouver dans un média traditionnel, car elle ne se trouve qu'à l'intérieur de ce seul média, le ratio de la quantité d'information sur le prix serait meilleur.

8.3 Description détaillée des solutions choisies : Demagocracy

J'ai décidé de penser un jeu qui prendrait en compte toutes les solutions théoriques aux problèmes que j'ai identifiés sur les jeux existants.

8.3.1 Réflexion contestataire

Ce jeu, Demagocracy, dénonce la démagogie représentée par un discours

dirigé en fonction du public de la salle et le principe de la majorité inhérent à la démocratie, mais qui a aussi ses côtés pervers puisque le joueur aura pour but de plaire à la majorité de gens qui l'écoute dans cette salle.

8.3.2 Nombre de joueurs

Jouable uniquement à 2 via Internet.

8.3.3 Principes de jeu

Vous incarnez le rôle d'un grand orateur politique, vous devez faire applaudir ou faire lever et applaudir les personnes de votre auditoire constitué au maximum de 48 personnes pour gagner des points. Ces personnes sont choisies aléatoirement au début de chaque partie. Les orientations politiques sont visibles ou non sur l'apparence physique avec parfois quelques caricatures pour ajouter une touche d'humour et pour rendre le jeu accessible aux plus jeunes. Par exemple, le t-shirt Greenpeace pour un militant écologique ou la rose rouge dans la main pour un militant socialiste.

Des phrases choisies aléatoirement parmi un corpus apparaissent en bas de l'écran et vous devez choisir de les prononcer ou non. Il n'y a pas de scénario de jeu prévu, le joueur construit son discours avec les phrases qu'il souhaite. En fonction de votre phrase, vous verrez l'impact sur le comportement de vos auditeurs.

8.3.4 Situation de début de jeu

« DEMAGOCRACY »:

la démagogie au service de
la démocratie

Figure 1 : Les cinq états possibles du public

État mécontent :

Niveau 1 : la personne fait la grimace et reste assise

Niveau 2 : la personne s'en va

État content :

- Niveau 1 : la personne sourit et reste assise
- Niveau 2 : la personne applaudit et reste assise
- Niveau 3 : la personne se lève et applaudit

Au bout d'un certain temps, le jeu s'arrête et une addition de points vous permet de savoir votre score et si vous avez battu votre rival. Vous pouvez à tout moment choisir d'arrêter votre discours avant le temps maximum autorisé, vos points seront calculés à cet instant et vous devrez attendre que votre adversaire en fasse autant ou que le temps soit écoulé.

État mécontent :

- Niveau 1 : vous perdez 2 points pour chaque personne qui fait la grimace et reste assise.
- Niveau 2 : vous perdez 4 points pour chaque personne qui s'en va.

État content :

- Niveau 1 : vous gagnez 1 point par personne qui sourit et reste assise.
- Niveau 2 : vous gagnez 2 points par personne qui applaudit et reste assise
- Niveau 3 : vous gagnez 4 points par personne qui se lève et applaudit

Bonus : une personne peut prendre une place vide si vous enchaînez deux réponses EN FAVEUR de ses convictions sur un même thème. Si trois réponses sont ainsi enchaînées, elle vient directement en applaudissant. Si quatre réponses sont enchaînées, elle arrive directement debout et amène parfois une autre personne assise souriante.

Malus : De la même manière, une personne s'en va directement suite à deux réponses CONTRE ses convictions. Si trois réponses s'enchaînent, elle emmène une personne au hasard (ami ou famille quelque soit son état). Si ce sont quatre réponses qui s'enchaînent ainsi, elle en emmène deux.

Chaque thème a un argument pour et un argument contre. Exemple de thème : Favoriser l'immigration. Phrase pour : Les étrangers contribuent à la croissance. Phrase contre : Les étrangers volent le travail des Français.

Figure 2 : Situation de jeu. Quelques personnages affichent leurs convictions, mais pas tous.

Figure 3 : Il est temps de choisir une phrase de discours, pour chercher à plaire au plus grand nombre.

Figure 4 : Quatre personnes applaudissent, quatre autres apprécient peu le discours. Le score évolue.

8.3.5 Niveaux de difficulté

Les niveaux de difficulté permettent d'adapter facilement le jeu face à

différents publics.

Fictif (facile) :

Chaque personne a un thème de prédilection.

Situation avant le discours :

Toutes les personnes ont le sourire.

Un tiers des places (16 personnes) est occupé.

Une personne générée sur 8 n'affiche pas ses convictions. (2 personnes)

Réaliste (Moyen) :

Chaque personne a 2 thèmes de prédilection.

Situation avant le discours :

La moitié des personnes ont le sourire, l'autre moitié fait la grimace

2 tiers des places (32 personnes) sont occupées.

Une personne générée sur 4 n'affiche pas ses convictions. (8 personnes)

Crise (difficile) :

Chaque personne a 3 thèmes de prédilection.

Situation avant le discours :

Tout le monde est mécontent.

Toutes les places sont occupées (48 personnes).

Une personne générée sur 2 n'affiche pas ses convictions. (24 personnes)

8.3.6 Mécanisme de jeu complémentaire (Jokers)

Entretien privé : Vous ne dites la phrase qu'à une seule personne. Vous évitez ainsi de décevoir, mais aussi de plaire aux autres.

Thème de prédilection : Vous avez la possibilité d'interroger des personnes pour en savoir plus sur leurs (s) convictions si elles ne se lisent pas sur leur physique. Une bulle de conversation apparaît à côté de la personne visée par le joker avec un symbole « qui ne trompe pas » (exemple : symbole du recyclage pour quelqu'un pour l'écologie et usine fumante pour son opposant).

Prochaine déclaration : Vous avez la possibilité de choisir le thème de la prochaine question.

Prompteur : Vous voyez la prochaine phrase en même temps que la phrase en cours.

8.3.7 Synthèse sur le jeu décrit

Mon jeu répondrait à toutes les problématiques que j'ai identifiées sur les jeux politiques existants :

1. Rendre un jeu engagé multijoueurs :

Il sera jouable uniquement en 1 contre 1.

Sur un écran splitté ou en réseau (local ou internet).

2. Rendre un jeu engagé fun :

Caricatures amusantes

Volonté de battre son rival dans un temps imparti.

Pour compenser la perte de plaisir due à la connaissance par expérience des types de personnages, il faudra en prévoir une grande variété.

3. Rechercher à travers quels éléments du jeu le message peut passer.

Pictogrammes riches de sens (rose socialiste, symbole du recyclage)

Déclarations fracassantes, usage de la langue de bois...

4. Décrire un comportement dans le jeu reproductible dans la réalité.

La démagogie existe en réalité, il faut s'en méfier en étant pragmatique sur chaque idée exprimée par quelqu'un.

Le joueur aura la possibilité de créer ses propres phrases thématiques et de décider à qui elles plairont ou non.

La phrase sera examinée par souci de réalisme et intégrée si pertinente (après sondage sur les types de personnes pour ou contre)

5. Rendre le jeu accessible au plus jeune joueur possible.

Niveau de difficulté (facile = beaucoup de caricatures).

Volonté de produire un gameplay simple et amusant.

Faire réfléchir par le rire.

Certains personnages dans la salle seront déjà morts (ex. : Hitler).

Des célébrités ou des personnages de dessins animés.

6. Obliger le joueur à comprendre ce qu'il fait ou a fait et pourquoi il le ou l'a fait.

Plaire à plus de types particuliers de gens dans la salle afin de gagner des points et de vaincre son rival.

Le joueur ne va pas être d'accord avec toutes les phrases qu'il choisira de dire, mais il doit faire en sorte que son discours plaise au plus grand nombre de présents.

Lui faire prendre conscience qu'il existe des effets pervers dans le système démocratique, pourtant « le moins mauvais » parmi les systèmes politiques que l'Homme ait trouvé à ce jour.

7. Se démarquer d'une œuvre de propagande

Toutes les idées et les courants de pensée seront inclus avec un nombre égal de phrases pour et contre sur un thème.

Les joueurs pourront participer eux même à la rédaction des phrases à choisir dans le jeu.

8. Adapter le cout du jeu avec la quantité d'informations qu'il apporte
 Le jeu sera gratuit
 Le jeu présente des arguments politiques fréquemment utilisés

8.3.8 Contenu de la maquette

55 : Demagocracy : Inspiration pour l'image d'accueil.

Voici des copies d'écrans explicatives du concept du jeu « Demagocracy » :

Figure 1 : Représentation de 5 états possibles, du plus au moins satisfait par le discours

Figure 2 : Représentation de l'état de départ pour le niveau fictif (facile). 2 joueurs n'affichent pas leur conviction et vous ne pouvez prévoir leurs réactions à votre discours.

Figure 3 : Illustration d'une phase de jeu avec une déclaration à faire ou à ne pas faire.

Au moment du jeu illustré par la figure 3, une phrase apparaît à l'écran. Le joueur a le choix entre la dire (en cliquant sur le smiley du haut ou en appuyant sur o) ou se taire (smiley du bas ou touche p) et d'attendre la suivante.

Figure 4 : Situation du jeu suivant celle de la figure 3 si le joueur prononce cette phrase

On remarque facilement le changement d'humeur des défenseurs des usines qui sont reconnaissables grâce au logo : gagnent un niveau de contentement (ils applaudissent, mais restent assis).

Remarque : Une des deux personnes sans conviction fait la grimace, le joueur déduit donc que c'est un défenseur des usines. L'autre est vraisemblablement soit

sympathisant UMP ou PS, car son état n'a pas évolué.

8.3.9 Mise en place de la solution

La maquette serait disponible en téléchargement gratuit. Elle serait diffusée par mail aux acteurs concernés par les problèmes de la démocratie.

9 Conclusions générales et perspectives d'avenir

À l'aide des jeux existants et de leurs améliorations proposées, nous avons pu voir quels mécanismes de gameplay les jeux vidéo engagés utilisent ou devraient utiliser pour communiquer leurs idées politiques philosophiques ou non. Par conséquent, nous avons répondu à la première question de la problématique qui était la suivante : par quels mécanismes de gameplay les jeux vidéo parviennent-ils à transmettre efficacement leur message ?

Je prendrais la réflexion du chercheur français Olivier Mauco comme « réponse » à la deuxième question de la problématique qui était : comment mesurez-vous l'impact des jeux politiques sur le comportement citoyen du joueur ? :

« L'impact sur le comportement est difficile à mesurer, car il renvoie à des notions de sociologie électorale, de comportement politique et varie en fonction de critères sociaux ».

Les études existantes ne sont donc pas pertinentes, car le jeu vidéo ne peut pas être le seul et unique média côtoyé par un individu.

Pour ce qui est des perspectives sur l'avenir des jeux vidéo politiques, je commencerai par citer une réflexion d'un autre l'expert, le professeur américain Ian Bogost

« Je ne suis pas contre le divertissement. J'aime jouer aux mêmes jeux vidéo que tout le monde. Mais je ne crois pas que les jeux vidéo doivent être amusants », a déclaré Bogost.

« Je pense qu'on doit leur donner l'occasion de nous embêter et de nous perturber ».

Bogost défend l'idée que dans 5 ans, les jeux vidéo seront incontournables dans la réussite des campagnes politiques. Les jeux en lignes vont permettre aux politiciens de délivrer leur message de manière plus efficace et moins couteuse. D'après lui, « c'est la forte implication des joueurs qui rend le jeu plus puissant ». [Ian.MAROM, 2005/2006, Influencing Politics with Games, MA Network Media Environment, http://www.illi.co.il/dpi_dissertation.pdf, page 18]

Barbara Shimaitis, vice-président senior des services interactifs au sein du Conseil de la publicité croit elle aussi dans le potentiel des jeux pour pousser les gens à accomplir leurs devoirs de citoyen.

« Qu'ils soient bâclés ou approfondis, cherchant à informer ou à convaincre, les jeux politiques sont un peu comme les jeux utilisés dans la publicité pour promouvoir des marques et vendre des produits », a-t-elle déclaré.

« Que vous construisiez une marque pour Pepsi ou pour John Kerry, vous allez parler de la même manière, » dit-elle. « Plus vous arrivez à rendre le jeu intéressant pour le joueur, plus vous pouvez l'amener à rester là, plus il est probable

qu'il va le transmettre à quelqu'un ».

Mais à la fin, ce qui importe le plus, c'est le comportement du consommateur. « C'est bien d'avoir la personne qui vient pour le jeu et la faire jouer, mais au fond qu'est ce que vous attendez qu'ils fassent ? » a dit Mme Shimaitis. « N'est-ce pas le but final que de pousser le joueur à aller voter ? », conclut-elle.

« Gonzalo Frasca, concepteur et chercheur de jeux vidéo, est d'accord avec eux : « Les campagnes politiques continueront à expérimenter les jeux vidéo. Ils représentent un nouvel outil de communication permettant d'atteindre un public plus jeune dans une langue qui leur parle clairement. Cela ne remplacera pas les autres formes de propagande politique, cela intégrera le jeu vidéo dans les médias des campagnes politiques », a déclaré G. Frasca »

Belo, R. Online games playwith politics. BBC news. Déc. 2004.

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4086299.stm> citant Frasca

L'impact et l'influence des jeux vidéo sur le public n'ont pas été pleinement évalués et nécessitent une recherche plus poussée. Toutefois, le fait que nos gouvernements et partis politiques les utilisent de plus en plus dans leurs campagnes pourrait au moins indiquer leur prise de conscience du potentiel de ce média.

Ces avis contrastent avec celui du blogueur du nom de Christopher Quach qui ne voit pas dans les jeux un futur moyen de délivrer des messages politiques forts.

Selon lui :

« Les jeux ne seront jamais en mesure de porter un message politique, car la stratégie des éditeurs de jeu est de saturer le marché plutôt que de délivrer dans le jeu un message qui soit porteur de valeurs spirituelles ou humanitaires ».

« Trop de choses entrent en jeu au-delà du message. L'argent, la représentation dans les médias et l'influence de la « trivialité » décréteront toujours les pistes que devront suivre les jeux vidéo, parce qu'elles permettent de les faire s'ouvrir à tous les marchés. Les jeux vidéo seront toujours associés à des mots tels que passe-temps, relaxation, amusement, enfants, fictifs, etc. ... et c'est pourquoi le jeu n'aura jamais une voix politique sérieuse ».

<http://www.bitmob.com/articles/biggerbettermore-serious>

Les jeux ne seraient faits que pour divertir. Un article du « The Washington Post » conclut dans ce sens en partant des raisons du faible impact actuel des jeux politiques.

« Bogost et d'autres fervents défenseurs des jeux politiques disent avoir des doutes sur la croissance du genre, mais certains se demandent pourquoi il n'a pas encore joué un rôle plus important dans la vie américaine. La réponse réside peut-être, en partie, dans le passé de l'industrie. Parce qu'elle s'est développée avec une génération qui a été bombardée de toutes parts avec les dernières nouvelles, il y a là peut-être une raison pour laquelle les jeux vidéo se concentrent surtout sur le fantastique.

« Les autres médias ont depuis longtemps prouvé que la meilleure manière

d'aborder les questions politiques était de se plonger dedans », a déclaré Sawyer, de Serious Games Initiative. « Et peut-être que le jeu, du moins pour l'instant, est destiné à n'être qu'un moyen d'évasion ». »

<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/20/AR2007012000729.html>

10 Bibliographie

Titre : Persuasive Games : The Expressive Power of Videogames
Auteur : Ian Bogost
Résumé : Comment les jeux vidéo peuvent-ils influencer les pensées des joueurs ?
Quels sont leurs arguments ? Il y a des messages politiques, de la publicité et un processus d'apprentissage ludique.

11 Webographie

Émission de radio France culture :

<http://www.jeux-serieux.fr/2009/11/17/serious-games-political-games-la-metamorphose-des-objets/>

Page de présentation d'Olivier Mauco :

http://www.omnsh.org/auteur.php3?id_auteur=124/

Essai de Ilan Marom : Ilan.MAROM, 2005/2006, Influencing Politics with Games, MA Network Media Environment, http://www.illi.co.il/dpi_dissertation.pdf, 54 pages

Article sur l'abstention des jeunes en France :

<http://www.richard-descoings.net/2010/04/02/labstention-des-jeunes-mine-notre-democratie/>

Article sur l'engagement des jeunes étudiants en politique

http://www.memoireonline.com/02/10/3148/m_Lengagement-des-jeunes-etudiants-en-politique10.html

Adresse pour jouer au jeu Dancing Bush

<http://www.miniclip.com/games/dancing-bush/en/>

Adresse pour jouer au jeu Sock and Awe

<http://www.sockandawe.com/>

Site de la société Afktar Media

<http://afkarmedia.com/>

Site du jeu UnderAsh

<http://www.underash.net/underash.htm>

Liens sur le jeu Undersiege

<http://underash.net/>

http://underash.net/n_truestory.htm

<http://playthisthing.com/under-siege>

Site officiel du jeu *Al-Quwwa al-Khasa (Special Forces, Solution, 2003)* (existant le 30.03.2005 mais plus aujourd'hui) :

<http://www.specialforce.net/>

Site officiel de la société Kuma Wars :

<http://kumawar.com>

<http://kumawar.com/about.php?>

Article : « Jeux vidéo : une nouvelle conscience numérique arabe »

<http://cpa.hypotheses.org/209>

Article en espagnol sur les jeux vidéo politiques :

<http://www.nodo50.org/tortuga/Juegos-politicos>

Site officiel du jeu American' s Army :

<http://americasarmy.com/>

Articles en anglais sur les jeux vidéo politiques :

http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler/publications/games_politics.htm

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4086299.stm>

Page Wikipedia du jeu

http://en.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor_%282010_video_game%29

Adresse pour jouer au jeu New York Defender

<http://www.jeuxvideo-flash.com/jeu-1319-new-york-defender.php>

Adresse pour jouer au jeu September the 12 th

<http://www.newsgaming.com/games/index12.htm>

Adresse pour jouer au jeu AntiWar Game (site officiel)

<http://www.antiwargame.org/>

Adresse d'un post de forum pour télécharger le jeu Execution :

<http://gmc.yoyogames.com/index.php?showtopic=375097>

PeaceMaker :

Site officiel (pour télécharger le jeu)

<http://www.peacemakergame.com/>

Page Wikipedia :

<http://fr.wikipedia.org/wiki/PeaceMaker>

Adresse pour jouer au jeu Memory Reloaded, the downfall (site officiel)

http://www.molleindustria.org/memory/memory_reloaded.html

Adresse pour jouer au jeu The Redistricting Game (site officiel)

<http://www.redistrictinggame.org/>

Article sur le jeu 1378km :

http://www.come4news.com/1378-km-de-terreur-qui-font-polemique-610327_

Article sur Tetris :

<http://www.playertwomagazine.com/2011/04/all-your-base.html>

Adresse pour jouer au jeu Tamatipico (site officiel)

<http://www.molleindustria.org/en/tamatipico>

Adresse pour jouer au jeu Howard Dean for Iowa Game (site officiel)

<http://www.deanforamericagame.com/>

Adresse pour jouer au jeu Take Back Illinois : (site officiel)

<http://takebackillinoisgame.com>

page officielle d'information sur le jeu The Bushgame

<http://www.bushgame.com/about.html> (page existante le 30.3.2005 mais plus aujourd'hui)

Site officiel du studio de développeurs spécialisés dans les jeux vidéo engagés :

<http://www.theoryspark.com/>

page wikipedia du jeu US President election game : President forever 2008 + Primaries

http://en.wikipedia.org/wiki/President_Forever_2008_%2B_Primaries

Site du groupe d'artiste slovaque, Kunst-fu :

<http://www.afad.sk/kat.php?dep=01-02>

12 Index des images du web

Voici la liste des images dans leur ordre d'apparition dans le mémoire :

1 : De gauche à droite, Ed Miliband, leader du parti travailliste anglais (labour party) et son frère David, également membre de ce parti, respectivement représenté par les frères Mario et Luigi.

http://s3.amazonaws.com/www.viewshound.com/publisher/publications/articles/feature_images/898/span12/super%20milliband%20bros2.jpg?2011

2 : Dancing Bush : Faites faire le grand écart à l'ancien président des États-Unis

<http://www.blogcdn.com/www.flytrapgames.com/media/2010/01/dancing-bush.jpg>

3 : Sock and Awe : Viser les présidents « têtes de Turc »

http://dailycontributor.com/wp-content/uploads/2008/12/sock_and_awesome.jpg

4 : Kadime Before Elections : laisser votre message d'espoir sur la carte d'Israël [Illan.MAROM, 2005/2006, Influencing Politics with Games, MA Network Media Environment http://www.illi.co.il/dpi_dissertation.pdf, page 26]

5 : The Million Dollar homepage : La page en question

<http://www.milliondollarhomepage.com/>

6 : UnderAsh : une pierre fera partie de votre arsenal

http://bp0.blogger.com/_8EioeeHR4ko/Rqz2W5ebxUI/AAAAAAAAAfc/F6jGtjDCxEY/s1600-h/ramad.jpg

7 : UnderSiege, suite de UnderAsh : la pierre devient un lance-pierre

http://bp2.blogger.com/_8EioeeHR4ko/RqzylZebxSI/AAAAAAAAAfM/r98MTrudY4g/s1600-h/hisar.jpg

8 : Kuma Wars : Saddam Hussein est capturé plus tôt que prévu dans la localité d'Adwar

<http://blogs-images.forbes.com/johngaudiosi/files/2011/05/saddam.jpg>

9 : Medal of Honor 2010 : incarner un taliban

<http://www.rockpapershotgun.com/images/10/aug/moh12.jpg>

10 : Enduring Freedom : les bâtiments civils et militaires se ressemblent beaucoup

http://img.slate.com/media/67/020829_EnduringFreedom.jpg

11 : AntiWar Game : Difficile de gérer une guerre et son pays en même temps

<http://www.artthrob.co.za/03oct/images/on01a.jpg>

12 : Execution : La seule image du jeu est celle d'un condamné qui attend d'être fusillé

http://ludusnovus.net/images/execution_game.png

13 : Balance of power, état des relations diplomatiques avec les États-Unis

http://obligement.free.fr/gfx/award_balanceofpower.png

14 : Memory Reloaded, the downfall : un exemple de thèmes révélés pendant une partie

http://www.molleindustria.org/memory/memory_reloaded.html

15 : 1378 km : le garde russe que vous incarnez doit surveiller le fuyard

<http://wareluege.files.wordpress.com/2010/09/1378km.jpg>

16 : Pac-Man : critique du modèle capitalisme américain ?

<http://us.123rf.com/400wm/400/400/rabidbadger/rabidbadger0802/rabidbadger08020093/2599230-pacman-video-game-character-with-us-flag-chasing-dollars.jpg>

17 Pac-Man : critique du modèle capitalisme américain ?

<http://us.123rf.com/400wm/400/400/rabidbadger/rabidbadger0802/rabidbadger08020093/2599230-pacman-video-game-character-with-us-flag-chasing-dollars.jpg>

18 : Tetris sert-il la propagande communiste soviétique ?

<http://giusto.comlu.com/martens/image/tetris-unsafe.jpg>

19 : Tetris sert-il la propagande communiste soviétique ?

<http://3.bp.blogspot.com/-dUt9P-0wGug/TbHcAOHZ7II/AAAAAAAAAA4/2igKG-vEIYA/s1600/tetris2.gif>

20 : TurboFlex : délocalisation sur commande !

<http://img.sector.sk/files/category/2010/2//13/51/full/job3.JPG>

21 : Metapet : agissez sur l'état de santé de votre travailleur pour faire évoluer sa valeur marchande

http://web.creativetime.org/system/programs/images/59/original/2002_-_Meta_Pet.jpg

22 : Tamatipico : votre tamagotchi au travail

23 : Tamatipico : votre tamagotchi se divertit

24 : Tamatipico : votre tamagotchi en grève (en manque de télévision Health [H])

25 : Tamatipico : votre tamagotchi s'endort (en manque d'énergie Energy [E])

26 : Tamatipico : votre tamagotchi victime d'un accident du travail (manque de E au travail)

27 : Tamatipico : votre tamagotchi vient d'être licencié (clic sur la croix à tout moment)

<http://www.molleindustria.org/en/tamatipico>

28 : McDonald's Video Game : Une sauce sang pour sang ketchup

<http://www.culture-jamming.de/McDonaldsl.jpg>

29 : Burnout Paradise : panneau publicitaire actualisé

<http://images.fragland.net/screenshots/1342/944899037.jpg>

30 : John Kerry: Tax Invaders : Empêcher les taxes d'approcher avec Georges W Bush

<http://www.bogost.com/images/content/wcg/entries/kerrytax.gif>

31 : Howard Dean for Iowa Game : montrer votre pancarte au plus grand nombre de passants

<http://www.electronicbookreview.com/ebressays/firstperson/elective/bigsign.jpg>

32 : Take Back Illinois : les 4 domaines sur lesquels les républicains doivent agir pour récupérer l'Illinois

<http://www.takebackillinoisgame.com/play.aspx>

33 : The BushGame : critique plus sérieuse de la politique de l'ancien président des États-Unis Georges W Bush

http://www.acmi.net.au/experience/images/lrge_bushgame.jpg

34 : US President election game : Bush ou Kerry

35 : Congress election game : Congress forever 2010 : républicains ou démocrates ?

36 : Prime Ministerial : Prime minister forever : Brown, Cameron ou Clegg?

37 : German chancellor: Chancellor Forever 2009 : Angela Merkel gagnera-t-elle cette fois-ci ?

<http://www.theoryspark.com/>

38 : Va-t-il falloir un ou deux coups pour tuer JFK cette fois ?

http://www.sector.sk/files/novinky/200411231054/jfk_reloaded_image_2.jpg

39 : Sauter semble être l'issue qu'a choisie ce condamné...

<http://www.gameclassification.com/files/games/9-11-Survivor.jpg>

40 : PeaceMaker : menu de départ : choix du camp

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/PeaceMaker_-_Main_menu.jpg

41 : PeaceMaker : exemple de choix d'action : faire un discours

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/PeaceMaker_-_Speech_action.jpg

42 : The Redistricting Game : tracer les contours des états pour remplir cette mission illustrée : les républicains doivent avoir minimum 55 % de votants dans chaque état. Les différentes populations sont représentées comme des amas de pixels.

<http://www.ethanzuckerman.com/blog/wp-content/2010/09/Screen-shot-2010-09-27-at-11.35.30-AM.png>

43 : The McDonald's Video Game : la face visible d'un célèbre restaurant McDonald's

<http://www.4gamer.net/weekly/kaito/083/img/03.jpg><http://www.4gamer.net/weekly/kaito/083/img/03.jpg>

44 : The McDonald's Video Game : la face cachée des fournisseurs de la marque McDonald's

http://screenshots.en.softonic.com/en/scrn/87000/87887/4_mcdonalds-game-06.jpg

45 : Darfur is Dying : en se cachant derrière son bidon rempli d'eau, la fillette n'est pas repérée par les soldats du pick-up

http://www.kaplaneduneering.com/kappnotes/wpcontent/uploads/imported/_6wLxMw_oRK6c/TEOuVS7QYpl/AAAAAAAAAB48/At2klkHmeWY/s1600/darfur.JPG

46 : Food Force : développement d'un village

http://i1-mac.softpedia-static.com/screenshots/Food-Force-2_4.jpg

47 : September the 12th : vue de la cité au début d'une partie

<http://ahatter.files.wordpress.com/2008/09/game-play.jpg>

48 : September the 12th : des terroristes émergent d'un bâtiment qui prend feu

<http://ahatter.files.wordpress.com/2008/09/explosion.png>

49 : New York Defender : vous devez abattre les avions avant qu'ils n'atteignent les tours du World Trade Center, mais...

<http://www.serious-game.fr/wordpress/wp-content/upload/NY%20defender.JPG>

50 : New York Defender : ... peu importe la manière dont vous jouez, vous ne pourrez changer le cours de l'histoire...

http://www.freegamesarea.com/fr/images/localized/nyd/big_3.jpg

51 : American Army : démonstration « ingame » de la puissance de l'armée américaine.

<http://img.jeuxvideo.fr/photo/00516246-photo-america-s-army-true-soldiers.jpg>

52 : Full Spectrum Warrior : jaquette de démonstration réelle de la puissance de l'armée américaine.

http://www.deambulium.net/public/images/quotidianus/jeu_fsw_tittle.jpg

53 : Savez-vous avec quoi jouent vos enfants ?

<http://xirdal.lmu.de/xirdalium/xpix/hitlerkoclownbear.png>

54 : Utiliser des images ou des icônes avec des connotations politiques

Ilan.MAROM, 2005/2006, Influencing Politics with Games, MA Network Media Environment, http://www.illi.co.il/dpi_dissertation.pdf] page 37

55 : Demagoguery : inspiration pour l'image d'accueil

<http://office.microsoft.com/fr-ca/>

13 Annexe

13.1 Interview

M. Olivier Mauco, chercheur français :
http://www.omnsh.org/auteur.php3?%20id_auteur=124

Résumé à partir des propos de M. Olivier Mauco :

Questions posées :

Philippe Guignard (P) : Pourquoi les jeux vidéo ne se retrouvent-ils pas en grand nombre dans les grandes surfaces, mais plutôt sur internet ?

Olivier Mauco (O.) : Ils ne sont pas produits par de grands éditeurs de jeux vidéo. Ils ne passent pas par le réseau de production classique. Les jeux vidéo en grande surface ou dans les magasins spécialisés sont de purs produits de divertissement. Les jeux vidéo politiques sont essentiellement des productions amateurs ou universitaires. Ils se doivent donc d'être gratuits pour toucher le public, c'est pourquoi ils sont demandés par les institutions.

Le web est le lieu de distribution privilégié pour les jeux politiques, car il a permis de distribuer par le consommateur et donc de toucher plus facilement du monde que la distribution par réseau classique.

P : Quelles sont les pistes d'évolutions ou d'innovations pour que les jeux engagés existants se fassent plus connaître du grand public ? Pour qu'ils commencent à être commercialisés ?

O. : Que faut-il commercialiser ? Des jeux « casual », de communication, de propagande ? Ça n'a pas de sens pour ceux qui produisent le message de ces genres de jeu.

L'industrie du jeu vidéo est-elle prête à faire des jeux vidéo politiques ?

P : Les jeux se concentrent sur le côté divertissement.

O. : Les jeux vidéo ciblent le grand public, mais pas les gens qui s'intéressent à la politique en particulier.

P : Est-ce le rôle des jeux vidéo de faire de la politique ?

O. : Le rôle des jeux vidéo, c'est celui qu'on lui donne. La politique dans les jeux grand public d'aujourd'hui se présente sous forme de représentations dominantes (incarnations de la justice, sécurité, richesse) qui ne sont pas reliées à des appareils ou à des institutions politiques.

P : Y a-t-il des sujets vraiment tabous ?

O. : Il n'y en a pas sur internet et le tabou dépend du public visé. Cependant, le tabou existe bien sur le sexe. Les jeux dessus sont produits par une industrie indépendante. Il y a bien quelques scènes de nu (sims, heavy rain), mais ça s'arrête là et puis quand un jeu va plus loin par exemple Mass effect qui montre une scène d'un baiser lesbien entre une extraterrestre et une humaine, il y a tout de suite polémique.

Il y a aussi tabou lorsqu'on essaie de représenter la réalité de la guerre avec des phases de réflexions intégrées dans un shooter sur rail comme le jeu Six days in Fallujah sur la guerre en Irak qui n'a pas comblé les attentes des joueurs de ce type de jeu qui veulent de l'action sans trop de réflexion. D'ailleurs, le jeu n'est même pas sorti.

P : Comment mesurez-vous l'impact des jeux politiques sur le comportement citoyen du joueur ?

O. : Il y a bien des enquêtes sur le ressenti des joueurs, mais ils ont des interprétations différentes (jeux perçus comme amusants ou comme de la propagande). Julien Alvarez (chercheur à Ludoscience) a démontré qu'un message pouvait être interprété à l'inverse de l'intention du diffuseur.

L'impact sur le comportement est difficile à mesurer, car il renvoie à des notions de sociologie électorale, de comportement politique et varie en fonction de critères sociaux.

Les jeux politiques sont créés à l'initiative de partis lorsqu'il s'agit pour l'un d'être le premier sur le domaine ou pour l'autre de remettre en cause ce monopole. Le but recherché étant celui de montrer une image moderne, les partis visent plus leur satisfaction que celle de leur électorat.

Il est très dur de faire une véritable étude avec des résultats probants (il est déjà difficile de faire des études sur la télévision).

P : Pensez-vous que les politiques ont intérêt à développer des jeux politiques pour élargir leur électorat ?

O. : Des panneaux publicitaires représentant Barack Obama se retrouvent sur le Xbox Live dans le jeu Burnout Paradise. Le jeu vidéo devient un espace super media, c'est-à-dire qu'il bénéficie du public constitué par le média du jeu vidéo. Il utilise un système au lieu d'en produire un nouveau.

Les partis politiques français ne se lancent pas dans une production de jeu vidéo politique, car ils ont déjà des problèmes avec l'informatique pour gérer leur image (maîtrise difficile de twitter pour certains). Les coûts de production leur paraissent élevés et ils ont l'impression d'aller vers une inconnue. Pour se rassurer, il faudrait que les politiques prévoient en amont leur production (comme lors d'un projet de blockbuster).

P : Les politiciens américains ont déjà eu recours à des développeurs de jeux vidéo politiques (« Tax Invaders » de Ian Bogost pour le compte des républicains à

l'encontre du démocrate John Kerry).

O. : Oui, il y a eu The Howard Dean for Iowa Game produit par Gonzalo Frasca et Ian Bogost.

En effet, les Américains sont en avance comme le prouve l'annonce de la campagne d'Obama sur internet. La solution dans l'immédiat pour les politiciens français serait d'utiliser une plateforme existante (comme Facebook) pour réaliser un jeu social (type CityVille) dans lequel ils intégreraient leurs idées politiques.

P : C'est bizarre que ça n'ait pas été déjà fait...

O. : Ça n'a pas encore été fait, car les milieux politiques sont très structurés, ils sont très attachés à leurs médias classiques (journaux, chaînes). Pourtant, une étude marketing a montré que, pour la publicité, le web est beaucoup plus rentable. Ce qui pose déjà un problème pour la radio et la télévision, car il y a un départ massif des acteurs du monde de la publicité vers le milieu du web.

Mais les politiques n'ont pas la contrainte de chercher la rentabilité financière des acteurs qui font appel à la publicité donc le jeu en ligne deviendra intéressant pour eux dans 5-10 ans. (Pour 2017 ?), c'est pourquoi ils gardent confiance dans la radio et la télévision avec lesquels ils sont plus habitués à communiquer.

P : Est-ce que la raison pour ne pas développer de jeux politiques s'expliquerait par le risque d'enlever le côté sérieux de la politique ?

O. : C'est sûr qu'il a la notion de la maîtrise d'image qui entre en jeu et qui est compliquée à appréhender pour un politicien dans le cas d'un jeu vidéo.

P : Quelles sont les clés du succès d'un jeu politique pour fédérer les joueurs autour d'une idée ? (particularité du gameplay, des graphismes)

O. : Le gameplay est le support du message. La réussite est à rechercher dans la manière de penser l'harmonie entre discours classique et rhétorique de jeu (gameplay).

P : Effectivement, les graphismes ne sont pas un pré requis à la bonne communication d'un message, car dans le jeu September the 12 th ils sont très cartoons et pourtant le message passe bien (j'explique quel est le message).

O : Oui tout à fait.

P : Question initialement prévue : Comment faire en sorte qu'un jeu politique dépasse le cadre du simple divertissement pour que son message soit pris au sérieux ? (contrairement à la question précédente sur les qualités techniques, il s'agit ici des idées intéressantes pour la société)

P : Question reformulée : Quels sujets faudrait il traiter pour qu'un jeu politique soit populaire ?

O. : Je n'aime pas trop cette idée, car cela renvoie à une logique

démagogique (faire un jeu en fonction du public cible). Par exemple, un jeu pour dire qu'il y a trop de grèves pour plaire aux patrons ou trop de mauvais patrons pour plaire aux ouvriers.

P : Pour qu'un message soit pris au sérieux, il faut que le sujet soit nécessairement important.

O : Pas forcément. Il y a eu le jeu Beyond Good and Evil qui n'a pas marché alors que le sujet était important (l'écologie), mais le public ciblé du moment ne s'est pas senti concerné.

Il y a eu plus récemment une carte de Fallout 3 qui représentait la ville de Fukushima (ville dévastée par le tsunami de février 2011 et en proie à des émanations de radiations). Pour autant, il n'a pas été proposé au joueur de mener à bien une mission d'ordre humanitaire (réparer le réacteur, aider à l'évacuation de la population). Il s'agissait uniquement d'une intention peu louable de surfer sur l'actualité du moment et de profiter d'un univers du jeu qui se prête à représenter ce genre de catastrophe (l'univers post apocalyptique propre à Fallout 3).

Un jeu qui traite d'un sujet important ne passe pas toujours de message (dans le cas de la carte de Fallout 3) ou il peut ne pas être perçu (dans le cas de Beyond Good and Evil).

P : On peut donc réussir à faire passer un message sérieux sans sujet important ?

O : Il est possible de tout dire si on a la volonté de le dire et la politique éditoriale qui approuve.

Un jeu qui se présente comme étant un Serious Game donc sérieux peut seulement avoir la prétention de l'être. En réalité, c'est plus dur de se dire sérieux que de l'être. Pour l'être, il faut en plus d'écrire du texte, qui suffit en littérature, développer une mécanique de jeu au service du dit texte ainsi que des règles et présenter le tout astucieusement au joueur grâce à un bon level design.

Les jeux politiques apportent un autre regard que celui des médias classiques.

P : Avez quelque chose d'autre à ajouter ?

O : Il y a un article intéressant à lire qui est l'intro du Quaderni (revue de science sociale) 67 en ligne de Ian Bogost. Il traite d'un jeu vidéo dont le but affiché était de faire l'apologie des armes, mais lorsqu'on y joue il ne fait que desservir ce but. Ian Bogost explique donc le grand écart entre le discours annoncé et ce que le jeu transmet effectivement au joueur. La question du pouvoir dans le jeu dépasse le simple cadre des institutions classiques (celles qui représentent l'autorité de l'état). Il y aussi un autre article intéressant à lire sur « Le jeu vidéo dans les campagnes politiques ».

Il faut distinguer le moment de la compétition politique et le reste du temps pour voir l'importance que revêtent les jeux politiques durant des événements précis

de la vie politique.

P : Il est difficile de faire le distinguo entre les jeux politiques et les serious games (Référence à l'émission de France culture sur les jeux sérieux où les participants n'ont pas su expliquer clairement ce qui fait leurs différences).

O. : Ils diffèrent sur les thèmes abordés et les finalités choisies. Pour les jeux politiques, il y a plus volonté de transmettre l'idée du changement, de mobiliser les esprits et de prendre conscience.